

Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen

Analyse der hydrometrischen Messstationen im Kanton Aargau

Verfasserin:

Mia Emily Slappnig

Bachelor Geographie (Major) und Geschichte (Minor)

29. Juli 2024

Betreuerin der Arbeit:

Prof. Dr. Bettina Schaepli

Geographisches Institut

Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät

Universität Bern

Zusammenfassung

Der Klimawandel sorgt für immer häufiger auftretende Trockenzeiten: Niedrigwassersituationen werden in der Schweiz in Zukunft mehr und mehr zunehmen. Diese Arbeit untersucht, wie theoretische Überlegungen zu den Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen in der Praxis im Kanton Aargau umgesetzt werden. Es wird die Ausrichtung und Effizienz der Abflussmessstationen des Mittellandkantons mit besonderem Fokus auf Niedrigwassermessungen untersucht. Durch ein Interview mit den Fachpersonen der Hydrometrie Aargau Serafin Bieder und Severin Gassmann, sowie durch die Analyse von online verfügbaren Daten und P/Q-Daten von drei ausgewählten Messstationen, werden bestehende Unsicherheiten und Herausforderungen mit dem Ziel identifiziert, bezüglich dieser Themen eine Standortbestimmung des Kantons Aargau zu machen. Es wird untersucht, welche Faktoren an den Stationen die Messergebnisse beeinflussen und wie im Kanton Aargau damit umgegangen wird. Die Untersuchung zeigt, dass die Verantwortlichen der Abteilung Hydrometrie des Kantons Aargau ein hohes Bewusstsein für die Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen haben. In den letzten Jahren wurden zur Förderung von sensibleren Messungen bei Niedrigwasser entsprechende Nachrüstungen gemacht, wie z.B. die Einführung einer V-Schwelle und einer gepflasterten Sohle bei den meisten Stationen. Dennoch bestehen bei allen Stationen gewisse Unsicherheiten durch Faktoren wie Vegetation, Geschiebe und die spezifischen Messmethoden. Die verschiedenen Einflüsse für mögliche Unsicherheiten an den Messstationen werden in dieser Arbeit analysiert und eingeordnet. Die Unsicherheiten bei den Messstationen werden mithilfe von «weichen» Daten, wie Einzugsgebietseigenschaften, Stationsmerkmale und Klima- und Abflussregimes identifiziert. Diese eignen sich, um das Zusammenspiel der verschiedenen Einflüsse, die sich auf die Messergebnisse auswirken, einzuschätzen und den Dialog zu fördern. Um eine detailliertere Analyse zu ermöglichen, sollten in einer zukünftigen Studie ergänzend «harte» Daten einbezogen werden.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin, Prof. Dr. Bettina Schaefli, die sich die Zeit genommen hat, mir Anregungen und Feedback zu geben. Des Weiteren danke ich Dr. Mauro Fischer und Prof. Dr. Virginia Ruiz-Villanueva, welche das Forschungspraktikum der Geomorphologie und Hydrologie geleitet haben. Vielen Dank an Severin Gassmann und Serafin Bieder, mit welchen ich das Interview durchführen konnte. Ein grosses Merci auch an Frauke für die Hilfe mit QGIS und an Flurin, welcher mit mir am Forschungspraktikum teilnahm und mich während dem Arbeitsprozess begleitet hat. Abschliessend bedanke ich mich bei meiner Familie und Freund*innen für die Unterstützung während der Erstellung dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

ZUSAMMENFASSUNG	1
DANKSAGUNG	2
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	4
TABELLENVERZEICHNIS	4
1. EINLEITUNG	5
1.1. FORSCHUNGSSTAND	5
1.1.1. <i>Niedrigwasser und Klimawandel</i>	5
1.2. DEFINITION NIEDRIGWASSER	5
1.3. ABFLUSSMESSUNG IN DER PRAXIS.....	6
1.4. PROBLEMSTELLUNG: UNSICHERHEITEN BEI NIEDRIGWASSERMESSUNGEN	9
1.5. KATEGORISIERUNG DER WEICHEN DATEN	11
1.5.1. <i>Stationsmerkmale</i>	11
1.5.1. <i>Klima und Abflussregime</i>	12
1.5.2. <i>Einzugsgebietseigenschaften</i>	13
1.6. ZIEL DIESER ARBEIT	14
1.7. FORSCHUNGSFRAGEN	14
2. DATEN UND METHODEN.....	15
2.1. UNTERSUCHUNGSGEBIET	15
2.2. DATEN	17
2.3. METHODE	18
2.3.1. <i>Einschätzung der Abflussmessstationen anhand weicher Daten</i>	18
2.3.2. <i>Interview</i>	19
3. ERGEBNISSE.....	20
3.1. AUSWERTUNG INTERVIEW	20
3.2. WEITERE ERGEBNISSE	23
4. DISKUSSION.....	30
5. SCHLUSSFOLGERUNG.....	33
LITERATURVERZEICHNIS.....	35
INTERNETSEITENVERZEICHNIS.....	37
ANHÄNGE	39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Messstation an der Uerke, Holziken (Kanton Aargau).....	7
Abbildung 2: Drucksondenpegel (Morgenschweis, 2010)	8
Abbildung 3: Unsicherheiten bei Niedrig-, Mittel-, und Hochwasser im Vergleich (Coxon et al., 2015) 10	
Abbildung 4 : Geologie des Kantons Aargau (Wildi, 1983).....	15
Abbildung 5: Lage des Kantons Aargau.....	15
Abbildung 6: Kurzfristige Wasser-Entnahme- Verbote (SRF, 2023)	17
Abbildung 7: Lage der Messstationen mit Einzugsgebiet.....	23
Abbildung 8: Die untersuchten Stationen an den Gewässern Fisibach, Staffeleggbach, Suhre.....	26
Abbildung 9: Messstation Fisibach, Fisibach (Hydrometrie- Kanton Aargau).....	27
Abbildung 10: Messstation Staffeleggbach, Frick (Hydrometrie- Kanton Aargau)	28
Abbildung 11: Messstation Suhre, Suhr (Hydrometrie- Kanton Aargau)	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterteilung der Molasse und Festgesteine (Naef & Margreth, 2017).....	16
Tabelle 2: Verfügbare Daten zu den Messstationen im Kanton Aargau	18
Tabelle 3: Abflussmessstationen des Kantons Aargau, aufsteigend nach Einzugsgebietsgrösse.	25
Tabelle 4: Die Messstationen Fisibach, Frick und Suhr	29

1. Einleitung

1.1. Forschungsstand

1.1.1. Niedrigwasser und Klimawandel

In den vergangenen fünf Jahrzehnten war die Schweiz vermehrt von Hochwasser- und Niedrigwasserereignissen betroffen. Während der Umgang mit Hochwasser und deren Früherkennung von Ämtern und Forschenden intensiv erforscht wurde, erhielt die Trockenheit und die damit verbundenen Niedrigwasser in der Vergangenheit wenig Beachtung (Zappa et al., 2019, S. 95). In den letzten zwanzig Jahren war die Schweiz mehreren aussergewöhnlichen Trockenperioden ausgesetzt, darunter 2003, 2011, 2015 und 2018 (Floriantic et al., 2019). Der Sommer 2003 markierte einen ersten Weckruf bezüglich der potenziellen Folgen solcher kritischer Trockenperioden. Aktuelle Klimaszenarien prognostizieren eine zunehmende Häufung solcher Trockenzeiten, wodurch der Umgang mit Trockenheit zu einer zentralen Herausforderung im Rahmen der Klimaanpassung in der Schweiz wird (Zappa et al., 2019, S. 95). Die Abflüsse in der Schweiz werden sich im Laufe dieses Jahrhunderts erheblich verändern, wobei insbesondere die glazialen und nivalen Abflussregimes zurückgehen werden (Malcherek, 2019). Eine Studie von Hydroschweiz zeigt, dass im Mittelland die Niedrigwassersituationen im Sommer und Herbst immer häufiger und ausgeprägter auftreten werden, was negative Folgen für die Gewässerökologie, Wasserversorgung, Energiewirtschaft und Wassermengenwirtschaft hat (Bundesamt für Umwelt, 2021, S. 55). In Anbetracht der Tatsache, dass im Jahr 2022 rund 58% des inländischen Stroms mit Wasserkraft erzeugt wurde, ist dies von bedeutender Wichtigkeit (BFE, 2024). Die Quantifizierung und Modellierung von Niedrigwasserabflüssen sind also für die Zukunft sehr relevant (Hennegriff et al., 2008).

Während die Unsicherheiten bei Abflussmessungen während Hochwasserereignissen seit langem bekannt sind, weisen Westerberg et al. im Paper «Uncertainty in hydrological signatures for gauged and ungauged catchments», darauf hin, dass Unsicherheiten bei Niedrigwasserabflussmessungen ähnlich gross sind (Westerberg et al., 2016). In der Schweiz werden die Daten zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft, wie beispielsweise Wasserentnahmeverbote bei Niedrigwasser, nicht systematisch erhoben. Diese wasserwirtschaftlichen Informationen sind jedoch für die Anpassung an den Klimawandel besonders wichtig und es besteht ein Bedarf, diese Daten koordiniert zu erheben und zentral verfügbar zu machen. Die genaue Messung von Niedrigwasserabflüssen ist wesentlich für das Gewässermanagement in der Schweiz (Hennegriff et al., 2008, S. 112–114).

1.2. Definition Niedrigwasser

Gemäss dem Hydrologischen Atlas der Schweiz wird Niedrigwasser als niedrigster Wasserstand oder Abfluss in einem Fliessgewässer oder einem See für einen bestimmten Zeitabschnitt definiert (Hennegriff et al., 2008, S. 55). Niedrigwasser kann mit verschiedenen Kenngrössen beschrieben

werden. Der Wert $NMxQ$ ist der niedrigste mittlere Abfluss über x Tage innerhalb eines Niedrigwasser Jahres. Häufig wird die Niedrigwasserkenngrosse $NM7Q$ verwendet, das heisst das kleinste 7-Tagesmittel des Abflusses innerhalb eines Niedrigwasserjahres (Weingartner & Schwanbeck, 2020). Die andere häufig verwendete Niedrigwasserkenngrosse, welche bei der Bemessung der Restwassermenge nach Gewässerschutzgesetz eine zentrale Rolle spielt, ist die Abflussmenge $Q347$. Der Artikel 4 GSchG definiert die Abflussmenge $Q347$ folgendermassen:

Darunter ist diejenige Abflussmenge zu verstehen, die, gemittelt über 10 Jahre, durchschnittlich während 347 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten wird und die durch Stauung, Entnahme oder Zuleitung von Wasser nicht wesentlich beeinflusst ist. (Bundesamt für Umwelt BAFU, 2000, S. 77)

Sie entspricht der Wassermenge, die in einem Kalenderjahr in 95% aller Fälle erreicht oder überschritten und dementsprechend in nur 5% der Fälle unterschritten wird. Dieser Wert ist statistisch zu ermitteln und wird in den hydrologischen Jahrbüchern veröffentlicht (Weingartner & Schwanbeck, 2020). In dieser Arbeit wird die Definition $Q347$ für Niedrigwasser verwendet.

1.3. Abflussmessung in der Praxis

Die Abflussmessung ist ein essenzieller Bestandteil der Hydrometrie, da sie wichtige Daten zur Wasserwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung liefert. Dieser Abschnitt beleuchtet die grundlegenden Prinzipien der Abflussmessung, die verwendeten Technologien und die praktischen Herausforderungen bei der Durchführung von Messungen.

Der Abfluss $[Q]$ wird als Volumenstrom pro Zeiteinheit definiert und in den Einheiten m^3/s oder l/s angegeben. Der Abfluss wird nicht direkt gemessen, sondern über die Pegelstände indirekt bestimmt. Der Pegel gibt den Wasserstand an, wobei der Pegelnullpunkt sich auf die Höhenlage des Nullpunkts des Pegels bezieht (Morgenschweis, 2010). Die Beziehung zwischen Wasserstand und Abfluss wird durch die sogenannte P/Q-Kurve beschrieben, welche eine wichtige Grundlage für die Abflussberechnung darstellt (Morgenschweis, 2010, S. 9–10). Um diese Kurve zu erstellen, werden bei verschiedenen Pegelständen manuelle Eichmessungen durchgeführt, woraus eine Pegel-Abfluss-Beziehung (P-Q-Beziehung) abgeleitet wird. Damit ist es möglich, aus den Wasserstandmessungen eine kontinuierliche Abflussganglinie zu ermitteln, mit welcher vom Pegelstand auf den Abfluss geschlossen werden kann (Steinmann et al., 2021, S. 17). Regelmässige Eichmessungen an verschiedenen Wasserständen sind notwendig, um die P/Q-Kurve zu kalibrieren und die Genauigkeit der Abflussmessungen sicherzustellen. Da solche Eichmessungen im Niedrigwasserbereich oftmals fehlen, werden speziell tiefe Werte häufig extrapoliert, was zu Unsicherheiten führen kann.

Die Auswahl einer geeigneten Messstelle, die Durchführung eines sinnvollen Messverfahrens sowie die Wartung durch fachkundiges Personal sind entscheidend für die Qualität der Messergebnisse. Eichmessungen sollten mindestens alle drei Monate und bei veränderlichen Bedingungen häufiger durchgeführt werden. Nach Hochwasserereignissen, die das Gewässerbett morphologisch verändern können, sind zusätzliche Messungen erforderlich (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 32).

Abbildung 1 zeigt eine charakteristische Abflussmessstation. Diese hydrometrische Messstation steht an der Uerke in Holziken im Kanton Aargau. Die Schwelle im Gewässer ermöglicht die Entkopplung von

Ober- und Unterwasser, um eine genauere Pegelmessung zu erreichen. Die V-förmige Schwelle konzentriert den Abfluss bei Niedrigwasser, um auch bei geringen Wasserständen genaue Messungen zu ermöglichen. Im Kanton

Abbildung 1: Messstation an der Uerke, Holziken (Kanton Aargau)

Aargau werden die Pe-

gelstände entweder mit Radar- oder Drucksonden gemessen. Die Pegellatten an den Pegelmessstellen mit selbstregistrierenden Messsystemen dienen als Referenz um Abweichungen zwischen dem Lattenpegel und den Messsystemen festzustellen (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 32).

Radarsonden, wie auch auf Abbildung 1 zu sehen, sind eine der möglichen Arten, um den Pegelstand zu messen und damit, wie oben beschrieben den Abfluss abzuleiten. Radarsysteme nutzen elektromagnetische Wellen zur Messung von Wasserständen. Die Sensoren messen den Abstand des Sensors zur Wasseroberfläche. Das Radargerät muss hierfür lotrecht über der zu messenden Gewässerstrecke installiert werden und wird meist an vorhandenen Brücken oder Messstegen befestigt (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 45). Diese Methode ist besonders für grössere Wasserflächen geeignet und liefert präzise Daten. Allerdings können bei niedrigen Wasserständen und unruhigen Wasseroberflächen Messfehler auftreten (Morgenschweis, 2010, S. 72). Radargeräte können wegen des geringen Strombedarfs mit Solarstrom betrieben werden, was sie sehr flexibel einsetzbar macht. Zudem bieten die Radarsysteme eine kostengünstige Alternative zu anderen Messverfahren. Bei geringen Wasserständen, also bei Niedrigwasser, weisen Radargeräte grosse Unsicherheiten auf. Dies liegt daran,

dass bei diesen Zuständen die Messdistanz am grössten ist. Bei unruhigen Wasserständen können ebenfalls Messfehler auftreten (Morgenschweis, 2010, S. 80).

Drucksondenpegel (siehe Abbildung 2) sind die zweite Messmethode, mit welcher der Kanton Aargau die Pegelstände misst. Sie messen die Wasserstände über den hydrostatischen Druck, der abhängig von der Wassersäule über der Sonde und der Dichte des Wassers ist. Der Druck wird in einem geschlossenen System gemessen, das in einem Rohr im Gewässer oder in einem Pegelschacht installiert wird. Die Drucksonde wandelt den Messdruck in ein elektrisches Signal um, das gespeichert und übertragen werden kann (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 44). Drucksonden sind sehr einfach zu installieren. Sie können in beliebiger Lage eingesetzt werden (Morgenschweis, 2010, S. 64). In kalkhaltigen Gewässern können Drucksonden verkalken. Durch diese Kalkschicht werden die Sonden unempfindlicher, was den Messwert verfälscht. Aus diesen Gründen ist eine regelmässige Entkalkung der Drucksonden vorzunehmen. Ebenfalls sind sie anfällig für Verschmutzung und können durch Bewuchs von Vegetation beeinflusst werden. Ein weiterer Nachteil bei dieser Messmethode ist, dass ein Nullpunkt-drift möglich ist, was zu einer ungenauen Wasserstandbestimmung führen kann. Eine regelmässige Wartung ist also erforderlich (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 44). Der Hydrologe Gerd Morgenschweis führt aus, dass die Messunsicherheit der Drucksonden mit abnehmendem Wasserstand zunimmt (Morgenschweis, 2010, S. 64).

Abbildung 2: Drucksondenpegel (Morgenschweis, 2010)

Für qualitative gute Messergebnisse sollte darauf geachtet werden, dass eine geeignete Messstelle ausgewählt wird, ein sinnvolles Messverfahren durchgeführt wird und ein fachkundiges Personal zuständig ist, welches regelmässige Eichmessungen durchführt. Um die Qualität der Durchflussermittlung aus der P/Q- Beziehung zu sichern, sollten über die gesamte zeitliche Gültigkeit Durchflussmessungen bei unterschiedlichen Wasserständen durchgeführt werden. Die hydraulischen Verhältnisse beim Pegel sollten stabil sein und Abflusshindernisse im Unterwasser entfernt werden, damit es nicht zu einem Rückstau am Pegel kommt. Um diese Voraussetzungen sicherzustellen, sollten die Durchflussmessungen mindestens alle drei Monate durchgeführt werden. Wenn der Wasserstand veränderlichen Einflüssen wie Verkrautung oder Eis ausgesetzt ist, sind Messungen mindestens monatlich erforderlich. Ebenfalls nach jedem Hochwasser, da dies das Gewässerbett morphologisch verändern kann. Zusätzlich sollten

weitere Messungen bei Wasserständen, bei denen die P/Q-Beziehung unterdurchschnittlich belegt ist, durchgeführt werden (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018, S. 29).

1.4. Problemstellung: Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen

Die Modellierung von Niedrigwasser stellt die Forschung vor grosse Herausforderungen. Bestehende hydrologische Modelle sind hauptsächlich auf die Modellierung von Mittel- und Hochwasser ausgerichtet, was zu erheblichen Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen führt (Meyer et al., 2016). Die niedrigen Abflüsse sind schwierig zu Quantifizieren. Die derzeitigen Feldmethoden sind für die Messung dieser Bedingungen nicht optimiert, was wiederum die Forschung einschränkt (Seybold et al., 2023, S. 804). In natürlichen Gerinnen ist bei niedrigen Abflüssen das Verhältnis zwischen Wassertiefe und Profilbreite sehr klein. Das bedeutet, dass der Pegel unempfindlich auf kleine Veränderungen beim Abfluss ist. Laut dem BAFU kann ein Ablesefehler von 0.5 cm am Pegel bei einer Wassertiefe von 5cm bereits einen Fehler von 10% bedeuten (H. Aschwanden, 1992, S. 12). Diese Unsicherheit wird zusätzlich durch unbekannte Wasserverluste rund um den Pegel verstärkt, was bei niedrigen Abflüssen besonders relevant ist. Denn bereits eine Differenz von einem Zentimeter bei der Wasserstandsermittlung kann im Niedrigwasserbereich erhebliche prozentuale Abweichungen des korrespondierenden Durchflusses bewirken (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018). Eine weitere Schwierigkeit stellt die Wasserstands-Abfluss-Kurve (P/Q- Kurve) dar, welche im Niedrigwasserbereich oftmals, aufgrund fehlender Eichmessungen, mittels Extrapolation approximiert wird (McMillan et al., 2012). Wenn keine Eichmessungen vorliegen und lediglich anhand der extrapolierten P-Q-Kurve der Abfluss bestimmt wird, ist die Unsicherheit entsprechend gross. Des Weiteren wird im Pegelhandbuch von 2018 ausgeführt, dass im Niedrigwasserbereich die Angaben des Wasserstandes in Zentimeter oftmals zu grob ist, und dies besonders bei kleinen Gewässern bei der Wasserstandsermittlung zu erheblichen prozentualen Abweichungen führen kann (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018).

Seybold et al. führen aus, der Abfluss sei die physikalische Vorlage, die die biotischen und abiotischen Prozesse, biogeochemischen Kreisläufe und ökologischen Gemeinschaften in Flusssystemen strukturiert. Ungenaue Niedrigwassermessungen können sich daher auf verschiedene Analysen, die genaue Niedrigwasser-Daten erfordern, auswirken und diese einschränken (Seybold et al., 2023, S. 805). Messunsicherheiten spielen eine zentrale Rolle bei der Modellierung von Niedrigwasser und werden massgeblich durch die verwendeten Messmethoden bestimmt. McMillan, Krueger und Freer berichten, dass systematische Verzerrungen bei Pegelmessungen, besonders bei niedrigen Abflüssen, bedeutend gross sind (McMillan et al., 2012). Simon et al. zeigen auf, dass Messunsicherheiten einen erheblichen Einfluss auf die Kennwerte bei Niedrigwasser haben und daher bei der Planung wasserwirtschaftlicher Anlagen einkalkuliert werden sollten. Diese Unsicherheitsbereiche werden laut ihnen jedoch bei der

Bemessung wasserwirtschaftlicher Anlagen noch nicht standardmässig berücksichtigt (Simon et al., 2021).

Um zukünftig besser auf Niedrigwasserereignisse vorbereitet zu sein, müssen die massgebenden Prozesse und Mechanismen, die das Auftreten von Niedrigwasser beeinflussen, besser verstanden werden (Floriantic et al., 2019). Ebenfalls ist ein besseres Verständnis der Quellen und Abhängigkeiten von Messfehlern notwendig, um die Messverfahren in der Praxis zu verbessern. Dies erfordert verstärkte Forschungsanstrengungen, um die Unsicherheitsquellen zu identifizieren und zu minimieren (Horner et al., 2018). Seybold et al. argumentieren, dass eine konzentrierte Anstrengung zur Unsicherheitsbewertung und Methodenentwicklung notwendig ist, da es zahlreiche Umgebungen gibt, für die derzeit keine brauchbare Methode zur Messung des Abflusses vorhanden ist (Seybold et al., 2023, S. 810). Da die

Auswirkungen von Abflussfehlern standortspezifisch sind, ist eine quantitative Unsicherheitsanalyse für jeden einzelnen Standort erforderlich (Horner et al., 2018). Abbildung 3 von Coxon et al. stellt die 500 untersuchten Abflussmessstationen in England und Wales dar

Abbildung 3: Unsicherheiten bei Niedrig-, Mittel-, und Hochwasser im Vergleich (Coxon et al., 2015)

(Coxon et al., 2015). Wie in der Abbildung zu sehen ist, treten die höchsten relativen Unsicherheiten bei Niedrigwasser auf. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, diese Unsicherheiten in zukünftigen Planungen von Abflussmessstationen stärker zu berücksichtigen.

Diese Bachelorarbeit orientiert sich an der Einteilung der Unsicherheiten bei hydrologischen Messstationen, wie von Westerberg und Karlsen beschrieben. Das Paper *Sharing Perceptual Models of Uncertainty in Hydrometeorological Data* (Westerberg & Karlsen, 2024) dient hierbei als Grundlage, um die Messstationen des Kantons Aargau systematisch auf Unsicherheiten zu prüfen und zu bewerten. Das genannte Paper behandelt die Unsicherheiten in hydrometeorologischen Daten und wie diese oft von Überwachungsbehörden nicht ausreichend kommuniziert werden. Die Autor*innen betonen, dass häufig keine «harten» Daten¹ zu den einzelnen Stationen vorliegen. Stattdessen kann auf «weiche» Daten zurückgegriffen werden, um die Unsicherheiten der Stationen zu beurteilen. Mithilfe von

¹ Mit harten Daten sind quantifizierbare, messbare und objektive Informationen gemeint.

Wahrnehmungsmodellen lassen sich diese Unsicherheiten einordnen und analysieren. Trotz fehlender «harter» Informationen ermöglichen «weiche» Daten, ein besseres Verständnis und eine Modellierung der Unsicherheiten. Sie zeigen auf, wie Merkmale von Messstationen, Klima- und Abflussregime sowie Einzugsgebietsmerkmale als weiche Informationen, Hinweise auf die Unsicherheit der Daten liefern können. Die Intention der Autor*innen war es, ein allgemeines Wahrnehmungsmodell für Unsicherheiten zu entwickeln und die Bedeutung der Berücksichtigung von Unsicherheiten in hydrologischen Studien hervorzuheben. Sie argumentieren, dass die Berücksichtigung weicher Informationen zu einer robusteren und realistischeren Einschätzung von hydrologischen Prozessen führt (Westerberg & Karlsen, 2024). Diese Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit detailliert analysiert und auf die spezifischen Bedingungen der Messstationen im Kanton Aargau angewendet. Mit der von Westerberg und Karlsen vorgeschlagenen Methode zur Identifizierung von Unsicherheiten soll diese Arbeit eine Standortbestimmung der Unsicherheiten bei den Messstationen im Kanton Aargau darstellen. Dabei ist zu betonen, dass diese Einschätzungen weich sind. Die auftretenden Unsicherheiten hängen auch von Überwachungs- und Datenproduktionsmethoden, sowie der Datennutzung und -verarbeitung ab. Das Wahrnehmungsmodell soll jedoch einen ersten Schritt darstellen, um einen offenen und expliziten Umgang mit Unsicherheiten zu ermöglichen und den Dialog zu intensivieren. Wie Horner et al. betonen, ist es wichtig, diesen Austausch zu fördern (Horner et al., 2018). Im nächsten Kapitel werden diese «weichen» Informationen kategorisiert und vorgestellt.

1.5. Kategorisierung der weichen Daten

«Weiche» Daten wie Stationsfotos, Luftbilder, Ortsbesichtigungen, topografische Karten oder Höhenangaben sind entscheidend, um Faktoren zu identifizieren, die die hydraulische Steuerung erschweren und Unsicherheiten herbeiführen können. Es werden nun die «weichen» Daten vorgestellt, anhand derer die Messstationen beurteilt werden können.

1.5.1. Stationsmerkmale

Die Anpassung von Durchflusskurven in Gerinnen, bei denen das Verhältnis zwischen Wasserstand und Abfluss durch morphologische Prozesse beeinflusst wird, bleibt eines der grössten ungelösten Probleme der Hydrometrie (Reitan & Petersen-Øverleir, 2011). Geologischer Untergrund, der erosionsanfällig ist, erfordert regelmässige Eichmessungen, da sich die Flusssohle durch Erosion verändert. Insbesondere nach Hochwasserereignissen sollte eine Eichmessung durchgeführt werden, da Hochwasser die Sohle stark beeinflussen kann. Mit Hilfe «weicher» Informationen über Bodentypen, das Material des Flussbetts und die Kontrollstrukturen der Pegelstation kann das Potenzial für Erosion und Sedimentation bewertet werden. Solche Veränderungen der Flusskanalform verursachen zeitliche Variabilität in der Beziehung zwischen Wasserstand und Abfluss (Westerberg & Karlsen, 2024).

Die Vegetation an der Abflussstation kann ebenfalls die Bemessungskurve beeinflussen. Das Wachstum von Vegetation kann zu jahreszeitlichen Unterschieden führen (McMillan et al., 2012). Bei Messstellen in naturbelassenen Messquerschnitten sollte deshalb die Messabfolge während der Vegetationsperiode wegen möglicher Verkräutung verdichtet werden (Morgenschweis, 2010, S. 395). Die potenzielle zeitliche Variabilität, die sich aus jahreszeitlichen Veränderungen der Rauheit aufgrund von Unkraut- und Vegetationswachstum ergibt (Perret et al., 2021), kann durch Fotos, Luftbilder und Ortsbesichtigungen beurteilt werden. Ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Verlässlichkeit der Abflussmessungen hat das Alter der Station und die verwendete Pegel-Messmethodik. Ältere Stationen und veraltete Methoden können zu höheren Unsicherheiten führen (Westerberg & Karlsen, 2024, S. 5).

Die Form des Kontrollbauwerks spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Messgenauigkeit. Eine Wehr mit V-Kerbe ist grundsätzlich vorteilhaft, da so im Gegensatz zu flachen oder rechteckigen Wehren auch die niedrigen Abflüsse in den Messungen berücksichtigt werden können. Eine Fallstudie von Horner et al. (2018) zeigt, dass eine schmale Kerbe in einer Wehr die Empfindlichkeit der Messung deutlich erhöht und die Unsicherheit der Abflussreihen verringert. Dreieckige Kerben sind effizienter als rechteckige, um eine akzeptable Unsicherheit bei den niedrigsten Abflüssen zu erhalten. Sie sind jedoch auch anfällig für Verstopfungen durch Treibgut und Schutt, was zu künstlich erhöhten Wasserständen und systematischer Überschätzung führen kann. Darüber hinaus ist bei sehr niedrigen Abflüssen eine Niedrigwasserrinne erforderlich, damit der Pegelstand noch gemessen werden kann. Auch eine Stufe ist wichtig um Unsicherheiten zu vermeiden, da diese Ober- und Unterwasser voneinander trennen kann (Horner et al., 2018).

1.5.1. Klima und Abflussregime

Eine Art von «weichen» Informationen über Unsicherheiten, die wir aus Klimadaten ableiten können, ist, ob der Fluss während eines Teils des Jahres eisbedeckt ist. Eis beeinträchtigt die hydraulische Steuerung und die Möglichkeit, den Abfluss zu messen. Die eisbedingten Winterabflüssen müssen aus diesen Gründen häufig subjektiv abgeschätzt werden, was zu einer erheblichen Unsicherheit bei niedrigen Abflüssen führt (Hamilton & Moore, 2012). Eine Studie zeigt, wie die Messstation Dischmabach in der Nähe von Davos trotz einer Niedrigwasserrinne wesentliche Unterschiede in der Pegelhöhe registrierte. Einer der genannten Gründe ist, dass Eiskörper den Abflussquerschnitt reduzieren und so höhere Pegelstände verursachen (Leuch & Vetsch, 2023). Während der Eisbildung ändern sich die Fliessbedingungen, beispielsweise durch die Einengung des Fliessquerschnittes. Die Wasserstand- Abfluss Beziehung für den eisfreien Zustand ist somit nicht mehr anwendbar. Unter diesen Bedingungen wird der Durchfluss durch die Differenzen der Wasserstände vereinfacht, beziehungsweise durch die Quotienten der Durchflüsse im unbehinderten und behinderten Zustand konstruiert. Hierzu ist jedoch eine ausreichende Anzahl von Durchflussmessungen während der Vereisung des Gewässers erforderlich, oder es muss ein Vergleich

mit eisfreien Nachbarpegeln erfolgen (Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2018) Zusätzlich kann Eisbildung im Pegelschacht die Wasserstandsregistrierung beeinflussen oder unbrauchbar machen. Eine Wärmedämmung der Schachtwände und des Pegelhauses können dem entgegenwirken (Morgenschweis, 2010, S. 51).

Eine weitere Unsicherheit ist die Lage an der Messstelle nach einem Hochwasserereignis. Die Flusssohle kann sich nach Hochwasser durch Erosion oder Akkumulation stark verändern. Deshalb ist es notwendig, dass nach Hochwasserereignissen neue Eichmessungen durchgeführt werden. Diese kontinuierliche Anpassung ist unerlässlich, um die Genauigkeit der Abflussmessungen zu gewährleisten und Unsicherheiten zu minimieren (Morgenschweis, 2010, S. 107). Des Weiteren beeinflussen sich Grundwasser und Oberflächenwasser gegenseitig. Diese Interaktionen variieren räumlich und zeitlich und hängen von den Eigenschaften des Flussbetts ab. Besonders bei Niedrigwasser reagieren Fluss- und Ökosystem sensibel auf Veränderungen. Versickert Flusswasser ins Grundwasser, kann das Flussbett austrocknen, während exfiltrierendes Grundwasser bei Trockenheit positive Effekte haben kann (Brügger, 2012). Um die Umstände bei Niedrigwasser bei einer Messstation einzuschätzen sollte betrachtet werden, ob und wie ein Austausch zwischen Grund- und Oberflächenwasser stattfindet.

1.5.2. Einzugsgebieteigenschaften

Die Magnitude von Niedrigwasserereignissen wird massgeblich von den Speicher- und Drainageverhältnissen der Einzugsgebiete beeinflusst (Floriantic et al., 2019). Die Topografie und der geologische Untergrund spielen dabei eine wesentliche Rolle für die hydraulische Kontrolle und können zu unsicheren Abflüssen führen. Einzugsgebiete mit gebirgiger Topografie oder steilen Hängen sind oftmals durch instabile Flussbette gekennzeichnet, die aufgrund erhöhter Erosion und Sedimentation variablen Abflussmengen und erhöhter Unsicherheit sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Abflüssen unterliegen. Diese Merkmale sind besonders im Oberlauf eines Einzugsgebietes von Bedeutung, da sie die Messungen an Abflussmessstationen beeinflussen (Westerberg & Karlsen, 2024). Räumliche Analysen zur Stärke der Niedrigwasserereignisse zeigen, dass Einzugsgebiete in tieferen Lagen mit geringem Waldanteil, niedrigerem Gefälle und weniger Niederschlag stärker von Niedrigwasserereignissen betroffen sind. Im Gegensatz dazu sind höher gelegene Einzugsgebiete weniger anfällig für Trockenheit (Trauth & Haupt, 2020). In der Studie von Floriantic et al. wird verdeutlicht, dass die topographische Beschaffenheit eines Einzugsgebietes die Grössenordnung der Niedrigwasserabflüsse massgeblich beeinflusst. Ihre Studien zeigen, dass sowohl die mittlere Einzugsgebietshöhe als auch die mittlere Hangneigung mit der Magnitude von Niedrigwasserabflüssen korrelieren (Floriantic et al., 2019).

1.6. Ziel dieser Arbeit

Im Mittellandkanton Aargau ist die hohe Anzahl an Gewässern eindrücklich. Diese sind für die Landwirtschaft eine unverzichtbare Quelle für die Bewässerung von Feldern und Treibhäusern. In Aargau wird an 41 Standorten der Abfluss mit Pegel gemessen (*Hydrometrie - Kanton Aargau, 2024*). Im kantonalen Vergleich ist der Kanton Aargau mit der umfassenden Verfügbarkeit an Messdaten und seinem dichten Messnetz auffallend fortschrittlich und eignet sich deshalb als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. 2021 äusserte sich der Kanton, dass die grössten Schwierigkeiten bei den hydrometrischen Messungen die Abflussberechnungen während Hochwassersituationen seien (Steinmann et al., 2021). An diesem Punkt setzt diese Arbeit an und stellt die Frage, ob das Bewusstsein da ist, dass die Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen genauso gross sind.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Standortbestimmung des Kantons Aargau in Bezug auf das Wissen und den Umgang mit Niedrigwasser bei hydrometrischen Messstationen vorzunehmen. Dabei wird untersucht, inwiefern das theoretische Wissen über Niedrigwasser in der Praxis umgesetzt wird und wie es in die praktische Arbeit einfließt. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Untersuchung der Abflussmessstationen im Kanton Aargau im Hinblick auf ihre Handhabung von Niedrigwasserereignissen. Ziel ist es, die Wichtigkeit der Problematik der Messunsicherheiten bei Niedrigwasser zu betonen und aufzuzeigen, wie der Kanton Aargau mit diesen Unsicherheiten umgeht und wo er sich im Vergleich zu anderen Kantonen positioniert.

1.7. Forschungsfragen

Folgende Forschungsfragen werden untersucht:

- 1) Welche Messunsicherheiten sind bei den Abflussmessstationen im Kanton Aargau im Kontext von Niedrigwassermessungen festzustellen?
 - a) Wie ist die Auslegung der Messstationen im Kanton Aargau auf Niedrigwasser ausgerichtet und wie werden dabei auftretende Messunsicherheiten berücksichtigt?
 - b) Wie sensibilisiert ist der Kanton auf die Unsicherheiten der Niedrigwassermessungen?
 - c) Wie können Erkenntnisse über Messunsicherheiten dazu beitragen, die Qualität und Zuverlässigkeit von Niedrigwassermessungen zu optimieren?

2. Daten und Methoden

2.1. Untersuchungsgebiet

Der Kanton Aargau liegt im Norden der Schweiz (siehe Abbildung 4) und erstreckt sich bis zu den östlichen Ausläufern des Juras. Seinen Namen hat der sogenannte «Gewässerkanton» vom Fluss Aare, der ihn durchfließt. Wie in Abbildung 5 von Wildi zu sehen

Abbildung 5: Lage des Kantons Aargau

ihn durchfließt. Wie in Abbildung 5 von Wildi zu sehen ist, lässt sich der Kanton in vier geologisch unterschiedlich aufgebaute Landschaften einteilen (Wildi, 1983). Der Schwarzwald im Norden besteht hauptsächlich aus kristallinen Gesteinen der alten Gebirgsbildung des Erdaltertums und der Erdurzeit. Diese Gesteinsformationen bilden auch den tiefen Untergrund des Mittellands und des Juras und werden als «Grundgebirge» bezeichnet. Der Tafeljura grenzt südlich an den Schwarzwald. Er besteht aus Ablagerungsgesteinen, die sich in der Perm-, der Trias-, der Jura- und der Tertiärzeit über dem kristallinen Grundgebirge gebildet haben. Der Faltenjura ist ein Ausläufer des Alpenbogens. Im Kern der Falten ist oft Anhydrit aus der Mittleren Trias zu finden. Darüber folgen dieselben Schichten wie beim Tafeljura. Die mittelländische Molasse besteht grösstenteils aus dem Schutt, der während der mittleren Tertiärzeit von den erstmals gefalteten, aufgestiegenen und teilweise wieder abgetragenen Alpen stammt. Ihre Schichten grenzen im Norden an den Faltenjura und sind im Mittelland leicht nach Süden geneigt. In

dieser Region treten die ältesten Schichten, bestehend aus Mergel und Sandsteinen der Unteren Süsswassermolasse, entlang des südlichen Jura-Fusses im Norden auf. Die jüngeren Schichten, wie die Obere Meeresmolasse und die Obere Süsswassermolasse, bilden die Hügelkuppen (Wildi, 1983).

Abbildung 4 : Geologie des Kantons Aargau (Wildi, 1983)

Ein Grossteil des Kantons liegt im schweizerischen Mittelland. Wie die Entstehung unterschiedlich ist, so ist auch das Erscheinungsbild der Ebenen im Mittelland nicht einheitlich. Neben Schwemmebenen

und Flussterrassen sind auch Moränenlandschaften mit Gletscherzungenbecken zu finden (Szerencsits et al., 2009). Das Mittelland ist eine der drei geologischen Grossregionen der Schweiz und besteht hauptsächlich aus Molassesedimenten. Die Molassesedimente bestehen aus Konglomeraten, Sandsteinen, Tonen und Mergeln. Die Sedimente sind oftmals von einer Schicht Lockergestein, hauptsächlich Moränen und Schotter, überdeckt. Für die Niedrigwasserabflüsse sind die Festgesteinsspeicher der Molassesedimente unter den Lockergesteinen von Bedeutung. Die Zusammensetzung der Festgesteine prägt das abfliessende Volumen. Bei längeren Trockenzeiten sind Sandsteine der Oberen Meeresmolasse als Untergrund geeignet, da sie sehr geringe Durchlässigkeiten haben und die Gewässer so nicht trockenfallen (Naef & Margreth, 2017). Moränen sind hier gegenteilig; sie haben eine hohe Durchlässigkeit und drainieren deshalb zu rasch. Gebiete die aus Oberer Süsswassermolasse aufgebaut sind, liegen ungefähr dazwischen. Naef und Margreth geben in ihrem Bericht an, dass Einzugsgebiete mit einer mächtigen Moränenüberdeckung in der Regel tiefere Niedrigwasserabflüsse aufweisen als Gebiete, in denen Obere Meeresmolasse aufgeschlossen ist oder bis nahe an die Oberfläche reicht (Naef & Margreth, 2017). Am Alpenrand dominieren Konglomerate, während die Korngrösse abnimmt und am nördlichen Rand des Mittellandbeckens hauptsächlich tonige und mergelige Schichten auftreten. Die Korngrösse der unterschiedlichen Sedimente beeinflusst massgeblich die Durchlässigkeit des Untergrundes. Aus diesen Gründen haben die heute an der Oberfläche aufgeschlossenen Molasse Sedimente einen grossen Einfluss auf das Niedrigwasserverhalten der Fliessgewässer. In Tabelle 1 ist einerseits eine Unterteilung der Molasse von Naef und Margreth zu sehen, und andererseits die dominierenden Festgesteine (Naef & Margreth, 2017). Floriancic et al. (2019) beschreiben, dass Sandsteinschichten der Oberen Meeresmolasse aussergewöhnlich stark zu Niedrigwasserabflüssen im Schweizer Mittelland beitragen und deshalb für die Vorhersage von Niedrigwasserkenngrossen von Bedeutung sind (Floriancic et al., 2019).

Klassische Unterteilung der Molasse	Alter [Mio Y]	Internationale Unterteilung	Dominierende Festgesteine
Obere Süsswassermolasse (OSM)	16.3 - heute	Miozän	Mächtige Nagelfluhfächer am Alpenrand, Sandsteine und Mergel in den flacheren Gebieten im Norden
Obere Meeresmolasse (OMM)	22.5 - 16.3		Sandsteine und z.T. Mergel
Untere Süsswassermolasse (USM)	23 - 22.5	Oligozän	Nagelfluh-Fächer am Alpenrand, Sandsteine, Tone und Mergel in den tieferen Lagen
	30 - 23		feinkörnige Sande, Ton und Mergel
Untere Meeresmolasse (UMM)	33.7 - 30		

Tabella 1: Unterteilung der Molasse und Festgesteine (Naef & Margreth, 2017)

Als viertgrösster Ackerbaukanton der Schweiz beträgt im Kanton Aargau der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche 43 % (Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressource, 2023). Der Bedarf an

Wasser zur Bewirtschaftung dieser Flächen ist gross. Der Kanton Aargau ist mit einer Gewässerlänge von rund 3 000 Kilometern der «Gewässerkanton» der Schweiz (Kanton Aargau, 2024). Diese Gewässer sind für die Landwirtschaft eine unverzichtbare Quelle zur Bewässerung von Feldern und Treibhäusern. Daten aus dem Kanton Aargau, die 2023 von SRF ausgewertet wurden, zeigen, dass an 600 Entnahmestellen Wasser abgepumpt wird. Dies betrifft

fast jeden Fluss und Bach des Kantons. Die gesamte Wassermenge, die aus Flüssen und Bächen entnommen wird, ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Zwischen 2012 und 2022 hat sie sich verdreifacht. SRF berichtet, dass der Bedarf an Wasser aus Flüssen und Bächen erheblich zugenommen hat (SRF, 2023). Wer Wasser aus den Fliessgewässern entnehmen möchte, muss dies beim Kanton beantragen. Sinken die Wasserstände der Fliessgewässer zu tief, verhängt der Kanton ein Entnahmestopp. Seit 2011 verzeichnet der Kanton häufiger und längere Entnahmeverbote. Allein im Jahr 2022 griff der Kanton 84-mal ein, um solche Entnahmen zu stoppen (siehe Abbildung 6). Das bedeutet: Während die Nutzung von Wasser aus Flüssen und Bächen stetig zunimmt, gibt es immer mehr Wasserentnahmeverbote aufgrund von Trockenheit (SRF, 2023).

Kurzfristige Entnahme-Verbote

Anzahl (ohne Menge), 2011 - 2022

Abbildung 6: Kurzfristige Wasser-Entnahme- Verbote (SRF, 2023)

Sinken die Wasserstände der Fliessgewässer zu tief, verhängt der Kanton ein Entnahmestopp. Seit 2011 verzeichnet der Kanton häufiger und längere Entnahmeverbote. Allein im Jahr 2022 griff der Kanton 84-mal ein, um solche Entnahmen zu stoppen (siehe Abbildung 6). Das bedeutet: Während die Nutzung von Wasser aus Flüssen und Bächen stetig zunimmt, gibt es immer mehr Wasserentnahmeverbote aufgrund von Trockenheit (SRF, 2023).

2.2. Daten

Einen ersten Überblick über das Thema ergaben die Literaturrecherche und die Statistiken der Hydrometrie des Kantons Aargau. Der Fachbereich Hydrometrie des Kantons Aargau betreibt über 40 hydrometrische Messstationen an Fliessgewässern über den ganzen Kanton verteilt. Diese Messdaten werden laut Angaben des Kantons von unterschiedlichen Fachbereichen wie Wasserbau, Wasserkraftnutzung, Hochwasserschutz, Revitalisierung, Gewässernutzung, Ökomorphologie, Gewässerschutz, Landwirtschaft, Schifffahrt verwendet (Belotti et al., 2020). Die kantonalen Messstationen der Hydrometrie sind in zwei Kategorien unterteilt, abhängig davon, wie sie ausgerüstet sind: Zehn kleinere, autonome Stationen sind mit einer Drucksonde im Wasser zur Pegelstands Messung ausgerüstet, werden von einer Batterie mit Strom versorgt und liefern die Daten über ein Mobilfunkmodem. Die rund dreissig grösseren Stationen verfügen über mehrere Bauteile und Elemente, darunter eine Messbrücke für periodische Eichmessungen zur Optimierung der Pegel-Abfluss-Beziehung. Die 10 kleinen Stationen werden als B-Netz zusammengefasst, die 30 grösseren Stationen als A-Netz (Belotti et al., 2020). Die Daten welche online auf der Hydrometrie Website des Kantons Aargau in Form von Statistik- und Stationsblättern und das HydroWeb zu jeder einzelnen Station zur Verfügung standen (Hydrometrie - Kanton Aargau, 2024), wurden für diese Bachelorarbeit in einem Excel-Sheet zusammengetragen. In Tabelle 2 sind die

Beschriftungen der verschiedenen Spalten zu sehen, diese Daten stehen zu fast jeder Messstation zur Verfügung. Die Pegel-Abfluss Daten stehen nicht online zur Verfügung, was zu einer gewissen Wissenslücke führte. Auf Anfrage erklärten sich die Fachpersonen der Hydrometrie Aargau bereit, mir die P/Q-Daten zu drei Messstationen zur Verfügung zu stellen. Weitere Daten wurden mit dem qualitativen Interview erhoben, auf welches im nächsten Kapitel eingegangen wird.

Verfügbare Daten pro Station

Gewässer
Stations-Nr.
Messort
Stationshöhe
mitt. Höhe des Einzugsgebiet
Pegelnulldpunkt (PNP)
Betreiber der Station
Q347 [m ³ /s]
Vergletscherung
Tiefster gemessener Abflusswert [m ³ /s]
Datum der tiefsten Messung
Messmethode (Radar oder Drucksonde)
Messbeginn (Jahr)
EZG- Grösse [km ²]

Tabelle 2: Verfügbare Daten zu den Messstationen im Kanton Aargau

2.3. Methode

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die Stationen auf zwei unterschiedliche Arten untersucht. Zunächst werden die Stationen anhand online verfügbarer Daten (siehe Tabelle 2) bewertet. Anschliessend wird ein Interview mit den beiden Verantwortlichen der Hydrometrie Aargau, Serafin Bieder und Severin Gassmann, durchgeführt. Daraufhin werden die zur Verfügung gestellten Daten der P/Q-Beziehungen analysiert.

2.3.1. Einschätzung der Abflussmessstationen anhand weicher Daten

Basierend auf den im Theorieteil beschriebenen «weichen» Informationen (siehe Kapitel 1.5) werden die Stationen bewertet. Diese Einschätzung umfasst die in Tabelle 2 dargestellten Informationen, sowie Fotografien, die für alle Stationen auf der hydrometrischen Website verfügbar sind. Die Bilder

ermöglichen es, Rückschlüsse auf die Vegetation an den Messstationen zu ziehen und festzustellen, ob eine Stufe, eine V-Schwelle oder eine Niedrigwasserrinne vorhanden ist. Auch weitere Besonderheiten, die auf den Fotografien auffallen, werden dokumentiert. Zusätzlich werden geologische Karten verwendet, um das Risiko von Erosion, Sedimentation oder Geschiebe abzuschätzen. Meteorologische Daten helfen dabei, zu ermitteln, ob in der Vergangenheit längere Perioden mit Temperaturen unter null Grad Celsius vorlagen, was auf eine mögliche Vereisung des Flusses hinweisen könnte. Des Weiteren werden Karten von Geo Admin beigezogen, um den Austausch des Gewässers mit dem Grundwasser einzuschätzen, die Einzugsgebietsgrösse und die Steilheit im Einzugsgebiet. Ebenfalls wird der Gewässerverlauf betrachtet, um einzuschätzen, wo die Messstelle stationiert ist. Anhand dieser Kategorien wird bewertet, welche Stationen welche möglichen Unsicherheiten bieten.

2.3.2. Interview

Das qualitative semistrukturierte Interview wird mit den zwei Fachpersonen Serafin Bieder und Severin Gassmann des Bereichs Hydrometrie vom Kanton Aargau durchgeführt. Die Fachpersonen wurden durch eine Internetrecherche identifiziert und erklärten sich bereit, ein mündliches Interview über Zoom zu führen. Das Interview soll der Erhebung spezifischer Informationen zu den Abflussmessstationen und dem Inventar im Kanton Aargau sowie der Einschätzung des Stellenwertes, welche im Kanton Aargau den Niedrigwassermessungen zugeschrieben werden, dienen. Der Interviewleitfaden gliedert sich in vier Phasen und soll eine strukturierte, aber flexible Gesprächsführung ermöglichen. Dies erlaubt es, auf spontane Fragen einzugehen und Missverständnisse zu vermeiden. Das Interview wird mit Zustimmung der Befragten aufgezeichnet und durch Notizen zu den wichtigsten Punkten ergänzt. Die vier Phasen sind folgendermassen einzuteilen:

- 1) **Einleitung und Vorstellung der Interviewpartner:** Zu Beginn werden allgemeine Informationen zu den Personen und derer Arbeitsbereichen erhoben. Dies ermöglicht ein Verständnis für den Stellenwert der Abflussmessungen in ihrem beruflichen Alltag.
- 2) **Inventar der Abflussmessstationen:** Es werden Fragen zum allgemeinen Inventar der Abflussmessstationen gestellt, einschliesslich der Verwendung der gewonnenen Daten. Themen wie Standortwahl und Wartung der Stationen sowie die Aktualität der Fotografien auf der Hydrometrie-Website werden ebenfalls behandelt, um die Qualität dieser Daten einzuordnen.
- 3) **Unsicherheiten bei den Abflussmessungen:** In diesem Abschnitt werden spezifische Fragen zu den Unsicherheiten bei Abflussmessungen gestellt. Hierbei wird besonders auf die Methoden der Abflussmessung und die Ausstattung der Stationen eingegangen. Die von Westerberg und Karlsen vorgegebenen Parameter zur Einschätzung von Unsicherheiten durch «weiche» Daten wie Vegetation, Vereisung, Erosion/Sedimentation (Westerberg & Karlsen, 2024), werden ebenfalls berücksichtigt.

- 4) **Fokus spezifische Stationen:** Zum Abschluss werden konkrete Fragen zu bestimmten Stationen gestellt. Ziel ist es, detaillierte Informationen zu erhalten, um diese Stationen genauer untersuchen zu können und allgemeine Aussagen zu vermeiden. Wie im Voraus mit Bieder besprochen, wird abschliessend erörtert, welche P/Q-Daten die Verantwortlichen der Hydrometrie Aargau zur Verfügung stellen können.

Die erhobenen Daten werden in den Resultaten der Arbeit in Form eines Fliesstextes und indirekter Zitation dargestellt. Unterthemen werden herausgearbeitet und die Resultate danach gegliedert. Der Fragenkatalog, der beim Interview als Orientierung dient, ist im Anhang zu finden.

3. Ergebnisse

3.1. Auswertung Interview

Generelle Informationen zur Hydrometrie Aargau

Severin Gassmann und Serafin Bieder sind für den gesamten Unterhalt der hydrometrischen Messstationen im Kanton Aargau zuständig. Ihre Aufgaben lassen sich in zwei Hauptbereiche unterteilen; a) Büroarbeit und b) technischer Unterhalt vor Ort. Im Büro konzentrieren sie sich auf die Qualitätssicherung der Daten, notwendige Korrekturen, Publikationen sowie den Datenaustausch mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) und mit benachbarten Kantonen. Die gesammelten Daten werden jährlich in Form von Jahrbüchern publiziert. Der technische Unterhalt umfasst die Wartung der Messstationen, einschliesslich Elektronik, Sonden und Kalibrierung. Das Messnetz besteht aus 41 Stationen, wobei gelegentlich temporäre Stationen hinzukommen. Gassmann und Bieder unterscheiden zwischen dem A-Netz mit etwa 31 Stationen und dem B-Netz mit ca. 10 Stationen. Das A-Netz enthält die als «wichtiger» eingestuft Stationen, die redundante Messungen mittels Pegelradar und Drucksonden durchführen. Diese Daten werden alle zehn Minuten aktualisiert und sind online verfügbar. Die B-Netz Stationen, ausgestattet mit nur einer Drucksonde, liefern Daten stündlich und sind an kleineren Naturgewässern positioniert (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

Standortwahl der Messstationen

Die Standortwahl der Messstationen basiert auf mehreren Faktoren. Idealerweise sollten Stationen nicht an Flusskurven liegen und sich nahe der Mündung zum nächsten Gewässer befinden. Viele der derzeit betriebenen Standorte wurden jedoch in den 1970er Jahren ausgewählt, als Hochwasser ein grösseres Thema war als Niedrigwasser. Damals wurden Standorte bevorzugt, die bereits bauliche Strukturen wie Brücken nutzten. In den 1970er Jahren wurde ebenfalls geprüft, wo bereits eine Schwelle oder eine andere bauliche Hilfe, wie z.B. eine Brücke vorhanden war, die als Messbrücke genutzt werden konnte. Die Website der Hydrometrie hat zu jeder Station ein Foto hinterlegt, welches nicht datiert ist. Diese Fotografien geben laut Gassmann die aktuelle Situation wieder und werden aktualisiert, sofern sich etwas ändert. So kann es sein, dass wenn keine sichtbaren Änderungen bei der

Station passieren, einige Bilder bis zu acht Jahren alt sind (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

Messmethoden

Zur Abflussmessung im Kanton Aargau werden Drucksonden und Radarmessungen eingesetzt. Bieder und Gassmann sagen, erfahrungsgemäss sind die Drucksonden kostengünstig und einfach zu bedienen. Jedoch sind sie auch wartungsintensiv, da sie regelmässig entkalkt und von Algen befreit werden müssen. Radarmessgeräte erwiesen sich hierbei als zuverlässiger und weniger häufig reinigungsbedürftig. Dafür waren die wertvollen Geräte, welche durch ihre Befestigung an der Messbrücke recht exponiert sind, auch schon betroffen von Vandalismus und es kann zu Messfehlern durch Spinnennetze kommen. Ein weiterer Unterschied zwischen den Messgeräten fällt den beiden bei ihren monatlichen Qualitätskontrollen auf. Hier wird der Wert des Messgerätes (Druck oder Radar) mit der klassischen Pegellatte verglichen. Während es bei diesen Kontrollen beim Radar nur minime Abweichungen gibt und man ihn fast nie neu justieren muss, gibt es bei der Drucksonde immer wieder grössere Abweichungen und sie muss regelmässig neu justiert werden (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

Unsicherheiten bei der Datenerhebung

Die beiden nennen, dass die Unsicherheiten bei den Messungen von Hochwasser und Niedrigwasser am höchsten sind. So macht laut ihren Angaben bei Niedrigwasser eine Abweichung prozentual sehr viel aus. Als Beispiel nennen sie, dass eine Messungenauigkeit von 1cm Pegel unter Umständen 20 Prozent Abweichung vom eigentlichen Wert ausmachen kann. Eichmessungen werden bei den Stationen im Kanton Aargau mindestens zweimal jährlich durchgeführt. Diese Messungen führen Bieder und Gassmann in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Büro durch, welches die benötigten Messgeräte besitzt. Ob bei Niedrigwasser Eichmessungen gemacht werden können und wie häufig kommt auf die Witterungsverhältnisse an. In den Sommern 2022 und 2023 waren Eichmessungen bei wenig Abfluss wegen der anhaltenden Trockenheit gut möglich. Bei Stationen ohne Eichmessbrücke sind Eichmessungen bei Hochwasser schwer möglich. Die Messstation in Suhr an der Suhre stellt eine Ausnahme: Es ist eine wichtige Messstation, welche jedoch ohne Eichmessbrücke ausgestattet ist (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

Unsicherheiten an den Messstationen

Um in Niedrigwasserperioden Messungen zu gewährleisten, sind viele Stationen mit V-Schwellen oder Niedrigwasserrinnen ausgestattet. Gassmann und Bieder bevorzugen die V-Schwellen. Diese sehen sie als am besten geeignet für Messungen bei Niedrigwasser, da sie weniger anfällig sind auf Verfälschungen als Niedrigwasserrinnen. Die Niedrigwasserrinne bewertet Gassmann als «tricky», da der Übergang von der schmalen Niedrigwasserrinne zur ganzen Breite der Gewässersohle in der P/Q-Kurve einen Knick verursachen kann. Dieser Übergang verläuft bei der V-Schwelle deutlich gleichmässiger. Die Sohlen der

Gewässer sind auf Höhe der meisten Messstationen gepflastert, was Erosion und Sedimentation verringert. Gassmann sagt, dass sie im Kanton Aargau nicht stark von Erosion und Sedimentation, aber manchmal von Auflandungen betroffen sind. Diese geschehen hauptsächlich nach Hochwasserereignissen, können aber laut ihren Angaben auch sonst vorkommen. Gewisse Stationen wurden absichtlich so eingerichtet, dass der Durchfluss sich verlangsamt und der Abfluss besser messbar ist. Dies kann mit sich bringen, dass viel Geschiebe abgelagert wird. Wenn solche Auflandungen entdeckt werden, werden diese dokumentiert, damit in den Daten eine Korrektur vorgenommen werden kann. Bei viel Geschiebe wird eine Firma mit einem Saugbagger aufgeboten, um es zu entfernen. Eine andere Fälschung in den Daten entsteht durch anthropogenen Einfluss, beispielsweise wenn an Sommertagen von Kindern Wasser aufgestaut wird. Dann zeigt die Messstation ein plötzliches unerwartetes Hochwasser auf. Von solchen Vorkommnissen ist zum Beispiel die Messstation in Meisterschwanden betroffen. Von Unsicherheiten durch Verkräutung an der Station sind die Messstellen des Kantons Aargau laut ihren Angaben weniger betroffen. Dieses Phänomen ist vielmehr bei grösseren Flüssen ein Problem, an denen das Bundesamt für Umwelt Stationen betreibt. Gassmann erklärt, dass bei den vom Kanton Aargau betriebenen Stationen die Ufervegetation Rückstau verursacht, und somit die Messergebnisse verfälschen kann. Aufgrund dessen sollte das Gras am Gewässerufer regelmässig geschnitten werden. Dennoch kann dies manchmal zu Unsicherheiten führen, gerade im Frühling, wenn das Gras unerwartet früh wächst und somit Rückstaueffekte auslöst. Diese Unsicherheiten verfälschen die Messung bei der Station. Vom Problem, dass es an einer Station zu Unsicherheiten kommen kann weil das Gewässer gefroren ist, sind sie sich bewusst – haben dies aber selbst noch nie erlebt (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

Zukunft der Niedrigwassermessungen

Gassmann betont, dass die Abflussmessungen keine exakte Wissenschaft sei und immer gewisse Unsicherheitsfaktoren beinhalten. Die meisten Stationen sind baulich auf Niedrigwassermessungen ausgerichtet, einige müssen jedoch nachgerüstet werden. Diejenigen die noch nicht ausgerüstet sind, ungefähr vier Stationen, sind weniger wichtige Stationen des B-Netzes und stehen an kleinen Gewässern. Gassmann ist der Meinung, dass der Kanton Aargau aufgrund seiner finanziellen Mittel und der Bedeutung als «Gewässerkanton» in der Anpassung an Niedrigwasser vergleichsweise weit fortgeschritten ist. Seit ungefähr 15-20 Jahren sei es ein Anliegen im Kanton Aargau, die Stationen niedrigwassersensibler nachzurüsten. Lange seien die Hochwasserdaten im Vordergrund gestanden und das Bewusstsein für Niedrigwasser wird erst jetzt aktuell. Gassmann schätzt das Medieninteresse im Jahr 2022, als möglichen Grund für den Anstieg des Bewusstseins für Niedrigwasser in der Öffentlichkeit ein. Das Interesse an Niedrigwasserdaten kommt derzeit hauptsächlich von der Fischerei, den Medien, der Schifffahrt und Revitalisierungsprojekten. Da die Daten online verfügbar sind, ist es schwer nachvollziehbar, wer sie herunterlädt und nutzt (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024).

3.2. Weitere Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt, welche wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, einerseits über «weiche» Daten oder über die erhaltenen P/Q-Daten gewonnen wurden. In Abbildung 7 ist das Gewässernetz des Kantons Aargau mit den jeweiligen Messstationen dargestellt. Zusätzlich sind die Einzugsgebiete zu den jeweiligen Messstationen sichtbar. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Einzugsgebiete der grossen Flüsse des Kantons, wie der Aare, des Rheins und der Reuss, welche zu den vier grössten Flüssen der Schweiz zählen, aus den Einzugsgebieten der kleineren Zuflüsse zusammensetzen. Daher sind die Einzugsgebiete dieser grossen Flüsse nicht separat eingezeichnet. Darüber hinaus sind sehr kleine Bäche aufgrund fehlender Daten im Datensatz nicht verzeichnet und somit auch nicht in der Abbildung sichtbar. Es sind alle Messstationen dargestellt, welche im Kanton Aargau verzeichnet sind, es werden jedoch nicht alle vom Kanton selbst betrieben. An den grossen Gewässern wie der Aare, dem Rhein oder der Reuss, ist das BAFU für die Stationen zuständig.

Die älteste Messstation im Kanton Aargau steht in Suhr an der Suhre und wurde 1951 errichtet (siehe Tabelle 3). Dies ist ebenfalls die Station, welche im Interview als Station an einem wichtigen Gewässer mit fehlender Messbrücke erwähnt wird (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024). Wie in Tabelle 3 zu sehen ist, gibt es aus den 50er Jahren noch drei weitere Stationen, welche

Hydrometrische Messstationen und deren Einzugsgebiete im Kanton Aargau

Abbildung 7: Lage der Messstationen mit Einzugsgebiet

heute immer noch in Betrieb sind. Nämlich die Stationen Unterkulm (Wyna), Othmarsingen (Bünz) und Eiken (Sissle). Danach ist eine Lücke von zwanzig Jahren festzustellen. Zwischen 1979 und 1983 wurden 34 weitere Stationen errichtet. Die neusten fünf Stationen sind seit zwischen 1991 und 2016 in Betrieb. Von den Messstationen des Kantons Aargau messen 12 den Abfluss mit Drucksonde und 31 mit Radar. Neuere Stationen sind überwiegend mit Radar ausgerüstet, was die Präferenz für diese Technik aufgrund ihrer Zuverlässigkeit unterstreicht.

Die Tabelle 3 ist nach der aufsteigenden Grösse der Einzugsgebiete geordnet. Fett markiert sind die drei Stationen, welche im weiteren Verlauf dieser Bachelorarbeit noch im Fokus betrachtet werden. Die Einzugsgebietsgrösse variiert zwischen 0.62 km² und 243.1 km². Ebenfalls ist sichtbar, dass bei den kleinen Einzugsgebieten hauptsächlich mit Drucksonde gemessen wird. Es fällt auf, dass mit der Grösse des Einzugsgebiets die Messung der Drucksonde ab- und die Messung mit Radar zunimmt. Eine Ausnahme stellt die Station mit dem grössten Einzugsgebiet (und wie bereits besprochen, ist das die älteste Station) dar. Wie zu sehen ist, variiert mit der Grösse der Einzugsgebiete auch die Grösse des Niedrigwasserswellenwertes Q347.

Tabelle 3: Abflussmessstationen des Kantons Aargau, aufsteigend nach Einzugsgebietsgrösse.

Gewässer	Messort	Messmethode	Messbeginn	EZG [km ²]	Q347 [m ³ /s]
Wilenbergbach	Küttigen	Drucksonde	1979	0.62	--
Katzbach	Muri (Katzbach)	Drucksonde	1980	4.51	0.02
Küntenerbach	Künten	Radarmessung	1981	5.2	0.012
Erzbach	Erlinsbach	Drucksonde	1982	6.89	0.016
Dorfbach	Meisterschwanden	Drucksonde	1995	7.13	0.017
Sulzerbach	Sulz	Drucksonde	1980	8.25	0.01
Guntenbach	Leuggern	Drucksonde	1982	9.21	0.002
Wissenbach	Merenschwand	Drucksonde	1980	9.97	0.03
Köllikerbach	Kölliken	Radarmessung	1983	10.1	0.027
Wissenbach	Boswil	Radarmessung	1980	11.74	0.027
Kaisterbach	Kaisten	Radarmessung	1980	12.07	0.018
Schmittenbach	Remigen	Drucksonde	1982	13.1	0.001
Tägerbach	Wislikofen	Radarmessung	1982	13.73	0.061
Talbach	Schinznach-Dorf	Radarmessung	1980	14.46	0.006
Bünz	Muri (Bünz)	Radarmessung	1981	14.77	0.055
Fisibach	Fisibach	Drucksonde	1982	14.88	0.072
Sinserbach	Sins	Radarmessung	1981	16.16	0.035
Wölflinswilerbach	Wittnau	Drucksonde	1982	17.37	0.024
Ruederchen	Schöffland	Radarmessung	1980	18.96	0.07
Staffeleggbach	Frick	Radarmessung	1979	20.79	0.017
Holzbach	Villmergen	Radarmessung	1980	23.59	0.073
Uerke	Holziken	Radarmessung	1979	25.05	0.23
Etzgerbach	Etzgen	Radarmessung	1980	25.29	0.047
Möhlinbach	Zeiningen	Radarmessung	1982	26.6	0.072
Surb	Lengnau	Radarmessung	1991	31.9	0.158
Magdenerbach	Rheinfelden	Radarmessung	1982	33.16	0.069
Sissle	Hornussen	Radarmessung	1979	37.17	0.021
Pfaffnern	Vordemwald	Radarmessung	1980	38.78	0.24
Wyna	Reinach	Radarmessung	1980	39.96	0.113
Bruggbach	Gipf-Oberfrick	Drucksonde	1979	44.6	0.068
Bünz	Waltenschwil	Radarmessung	2016	49.5	0.106
Surb	Döttingen	Radarmessung	1980	67.21	0.244
Wyna	Unterkulm	Radarmessung	1953	92.07	0.318
Bünz	Othmarsingen	Radarmessung	1957	110.6	0.455
Wyna	Suhr (Wyna)	Radarmessung	1980	120	0.279
Sissle	Eiken	Radarmessung	1959	123	0.056
Suhre	Reitnau	Radarmessung	1979	135.5	0.793
Aabach	Seengen	Radarmessung	1979	146.8	0.634
Aabach	Lenzburg	Radarmessung	1979	175	0.673
Suhre	Unterentfelden	Radarmessung	1979	197.3	0.781
Rothkanal	Walliswil	Radarmessung	2000	220	--
	Murgenthal, Brücke				
Rothkanal	Hohwart	Radarmessung	2000	240	--
Suhre	Suhr	Drucksonde	1951	243.1	1.18

An einigen Gewässern sind mehrere Messstationen der ALG (Abteilung Landschaft und Gewässer) des Kantons Aargau angebracht. Gewässer mit zwei oder mehr Messstellen sind der Aabach, die Bünz, die Sissle, die Suhre, die Surb, der Wissenbach und die Wyna. Nebst dem Kanton Aargau betreiben auch andere Organisationen Messstationen im Kanton, darunter das Bundesamt für Umwelt. Das BAFU führt 36 Stationen im Kanton Aargau. An der Suhre, wo der Kanton Aargau drei Stationen betreibt, führt das BAFU eine zusätzliche Station in Oberkirch, die oberste Station des Flusslaufes. Auf der Website des BAFUs wird bezüglich dieser Station ausgeführt, dass die aktuellen Abflussmessungen an der Suhre durch Verkrautung beeinflusst sind (BAFU, o. J.).

Die Fotografien der einzelnen Messstationen auf der Website (siehe als Beispiel Abbildung 9) können nur bedingt als Quellen verwendet werden, da unklar ist, zu welchem Zeitpunkt (also welches Jahr und welcher Monat) die Fotografien aufgenommen wurden. Ebenfalls sind die herrschenden Bedingungen, beispielsweise die Durchflussmenge, nicht transparent und je nach Menge des Wassers ist nicht erkennbar, ob die Stationen mit V-Schwelle oder Niedrigwasserrinne ausgestattet sind. Da im Interview aber ausgesagt wurde, dass die Fotografien die aktuelle Version der Messstation abbilden (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024), wurden in dieser Bachelorarbeit die Fotografien beigezogen, um die Vegetation und Bestockung bei der Station zu bewerten und die Messmethode zu überprüfen. Je nach Foto konnte teilweise auch beurteilt werden, ob die Station mit einer V-Schwelle, einer Niedrigwasserrinne oder einer Stufe ausgerüstet ist.

Da die P/Q-Daten zu den Stationen online nicht einsehbar sind und der Kanton Aargau auf Anfrage lediglich die Daten zu drei der Abflussmessstationen (in Tabelle 3 fett markiert) zur Verfügung stellte, können Aussagen über den Unsicherheitsbereich, welcher extrapoliert wird und den Bereich, welcher durch Messungen abgedeckt ist, nur zu diesen drei Stationen gemacht werden. Im Anschluss werden die drei Stationen betrachtet, zu welchen die P/Q-Daten zur Verfügung gestellt wurden. Besprochen werden die Stationen am Fisibach, Staf-feleggbach und in Suhr an der Suhre. In Abbildung 8 sind die Standorte der Messstationen violett umkreist.

Abbildung 8: Die untersuchten Stationen an den Gewässern Fisibach, Staf-feleggbach, Suhre

Der Fisibach entsteht auf einer Höhe von 506 Metern über Meer aus drei Quellbächen bei der Egg, die beim Austritt aus dem Eggwald zum Fisibach werden. Er fliesst in nordwestliche Richtung und mündet nach acht Kilometern in den Rhein. Die Messstation befindet sich im Nordosten des Kantons im gleichnamigen Dorf Fisibach auf der Höhe von 329 Meter über Meer, kurz bevor der Bach im Rhein mündet. Das Bachsertal, welches der Fluss durchfliesst ist auf beiden Seiten durch Schotterterrassen begrenzt. Der Gewässerabschnitt des Fisibachs auf der Höhe der Messstation wird vom BAFU bei der ökologischen Klassifizierung als «naturfremd/künstlich» (*Karten der Schweiz - Schweizerische Eidgenossenschaft - map.geo.admin.ch*) beschrieben. Beim Punkt, wo die Messstation steht, ist die Sohlverbauung 100%, was bedeutet, dass der Bachlauf stark modifiziert wurde. Das Bundesamt für Umwelt gibt an, dass der Fisibach 48.7 % bestockt ist und eine Sohlenbreite von 2 Metern aufweist. Vor der Messstation durchfließt der Fisibach ein Gebiet, welches als geologischen Untergrund von verlehmttem Hangschutt und Solifluktionsschutt geprägt ist (*Karten der Schweiz - Schweizerische Eidgenossenschaft - map.geo.admin.ch*). Dies kann zu einer erhöhten Sedimentationsrate im Fluss führen und die Flusssohle erhöhen. Die groben Partikel aus verlehmttem Hangschutt und Solifluktionsschutt können als Geschiebe transportiert und abgelagert werden, was zu einer Veränderung der Flussschwindigkeit und potenziellen Verstopfungen führen kann. Im Abgleich mit der Karte der Hangneigungsklassen ist zu sehen, dass der Bach immer

Abbildung 9: Messstation Fisibach, Fisibach (Hydrometrie- Kanton Aargau)

durch Gebiete mit einer Hangneigung unter 30% fließt. Das Einzugsgebiet beträgt 14.9km² und auf der Grundwasserkarte ist kein Austausch zwischen dem Fisibach und dem Grundwasser verzeichnet. Auf dem Stationsfoto (Abbildung 9) ist ersichtlich, dass es bei der Station eine Stufe hat. Im Interview wurde der Fisibach als Beispiel für eine Messstation genannt, bei der keine V-Schwelle und auch sonst keine Ausrichtung auf Niedrigwassermessungen vorhanden

ist. Bei den P/Q-Daten ist ersichtlich, dass der Bereich im Niedrigwasser, welcher im Fisibach nicht durch Messungen abgedeckt ist und deshalb extrapoliert wird, 0.056m beträgt. In den Daten zum Fisibach ist im Gegensatz zu den anderen Messstationen kein Pegelnullpunkt angegeben (siehe Tabelle 4).

Der Staffeleggbach ist ein rund 10 km langer Bach, der bei Frick, also nicht weit nach der Messstation in die Sissle mündet. Die Bestockung am Flusssufer des Staffeleggbachs beträgt laut BAFU 77.8%. Die Sohlenbreite beträgt 3 Meter und der Makrophytenbewuchs im Bachbett wird als «übermässig/ wuchernd» beschrieben. Frick befindet sich auf der Fläche des Aargauer Tafel- und Faltenjuras. Das Gebiet besteht im Untergrund aus Juraschotter, also Kalkstein, aus dem Quartär. Ebenfalls vorhanden sind Tonstein und sandiger Kalk (*Karten der Schweiz - Schweizerische Eidgenossenschaft - map.geo.admin.ch*). Die Kombination von Tonstein und kalkhaltigen Gesteinen

Abbildung 10: Messstation Staffeleggbach, Frick (Hydrometrie- Kanton Aargau)

kann zu Erosionsanfälligkeit führen. Die feinkörnigen Tonpartikel können eine erhöhte Sedimentationsrate bedingen und die Flusssohle verändern. Das 20.94 km² grosse Einzugsgebiet des Bachs liegt im Schweizer Jura und weist nirgends die Steilheit von 30% oder mehr auf. Auf dem Stationsfoto (siehe Abbildung 10) ist eine Messbrücke ersichtlich. Man sieht, dass die Sohle gepflastert ist und dass es bei der Station eine Stufe gibt. Ebenfalls ist am Rande des Gewässers viel Vegetation zu erkennen und die Sohle sieht aus, als wäre sie von Moosbewuchs betroffen. Die Bestockung am Flusssufer, also auf der Höhe der Messstation, wird vom BAFU als 100% angegeben (*Karten der Schweiz - Schweizerische Eidgenossenschaft - map.geo.admin.ch*). Der Bereich, welcher beim Staffeleggbach im Niedrigwasserbereich nicht durch Messungen abgedeckt ist und deshalb extrapoliert wird, beträgt 4,8 cm.

Die Suhre ist ein 27km langer Nebenfluss der Aare. Sie entspringt im Sempachersee und mündet bei Aargau in die Aare. Das Suhrental kann laut Widmer als typischer Vertreter der Mittellandtäler aufgefasst werden, da es sich vom Rand der Voralpen bis an den Jura zieht (Widmer, 1960). Die Gesamtfläche

Abbildung 11: Messstation Suhre, Suhr (Hydrometrie- Kanton Aargau)

des Einzugsgebiets beim Pegel in Suhr beträgt 243 km². Bei der Messstation Suhr an der Suhre ist eine mittlere Sohlenbreite von 9 Meter angegeben. Das BAFU beschreibt die Ökomorphologische Klassierung als stark beeinträchtigt. Der grösste Teil der Suhre ist begradigt und verläuft in einem künstlich eingetieften und stark verbauten Gewässerbett. Der geologische Untergrund des Suhrentals ist durch die Sedimente der Molasse geprägt. Es

dominieren die Standsteine der Oberen Meeresmolasse mit recht hoher Durchlässigkeit (Brügger, 2012). Die Suhre durchfliesst vor der Messstation in Suhr ein geologisches Gebiet des Niederterrassenschotter. Dieser wird als grobkörniges Material beschrieben, welches aus Sand, Kies und kleineren Steinen besteht (*Karten der Schweiz - Schweizerische Eidgenossenschaft - map.geo.admin.ch*). Der Niederterrassenschotter ist anfällig auf mechanische Erosion. Bei Hochwasserereignissen können grosse Mengen an Schotter und Kies mobilisiert werden, welche bei ruhigeren Abschnitten des Flusses abgelagert werden können. Eine Studie von Brügger zeigt auf, dass keine Grundwasser Oberflächenwasser Interaktion nachgewiesen werden kann. Dies könnte daran liegen, dass das Gewässerbett stark verbaut ist (Brügger, 2012). Die Bestockung entlang der Suhre wird zwischen 65.8 und 67.8 Prozent gewertet. Der extrapolierte Bereich im Niedrigwasser beträgt 14cm. Auf der Fotografie ist aufgrund des vielen Abflusses wenig ersichtlich. Die Uferböschung ist allerdings mit Gras bestockt und wie bereits erwähnt, gibt das BAFU an, dass die Abflussmessungen an der Suhre durch Verkrautung beeinflusst sind (BAFU, o. J.).

Mit einem R-Code wurde die Sensitivität für zwei der drei Gewässer berechnet, von denen die P/Q-Daten zur Verfügung standen. Die Sensitivität stellt die prozentuale Änderung des Abflusses bei einer Wasserstands Erhöhung von Q347 um 1cm dar (Morgenschweis, 2010). Betrachtet werden der Fisibach, welcher ohne V-Schwelle oder Niedrigwasserrinne ausgerüstet ist und gleichzeitig eine schmale Breite aufweist und die Suhre, welche vergleichsweise eine Breite Sohle hat. Die Resultate ergeben, dass der Fisibach eine Sensitivität von 23.06% aufweist und die Suhre eine Sensitivität von 7.66%.

Tabelle 4: Die Messstationen Fisibach, Frick und Suhr

Messort	PNP [M.ü.M.]	Q347 [m³/s]	tiefster Abfluss im Jahr 2018 [m³/s]	Datum Messung	Höhe Wasserstand [m]	Messmethode	EZG-Grösse [km²]	Sensitivität [%]	extrapolierter Bereich [m]
Fisibach	--	0.072	0.036	25.09.18	0.09	Drucksonde	14.88	23.06	0.056
Frick	356.43	0.017	0	31.07.18	0	Radarmessung	20.8		0.048
Suhr	401.675	1.18	0.149	17.10.18	0.033	Drucksonde	243	7.66	0.14

Die Höhe des Wasserstands beim tiefsten gemessenen Abflusswert im Trockenjahr 2018 ist eine Berechnung zur Veranschaulichung und berücksichtigt keine V-Schwelle oder Niedrigwasserrinne falls vorhanden

Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie wenig Wasser bei Niedrigwasser vorhanden ist, wurde für diese Bachelorarbeit eine Berechnung gemacht, um den entsprechenden Wasserstand herauszufinden. Es wird angenommen dass die Fliessgeschwindigkeit bei Niedrigwasser und einer Sohlenbreite von 9 Meter ungefähr 0.5m/s beträgt und bei einer Sohlenbreite von 2 Meter ungefähr 0.2m/s. Diese

Rechnung berücksichtigt jedoch nicht, ob bei der Messstation eine Niedrigwasserrinne oder eine V-Schwelle vorhanden ist. Laut Gassmann ist bei der Messstation Fisibach keine Niedrigwasserrinne vorhanden (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024). Dort war im Trockenjahr 2018 also das Abflussminimum 9cm. Wie auch in Tabelle 4 zu sehen, hatte der Staffeleggbach (Frick) am 31.07.2018 gar keinen Abfluss. Aus den P/Q-Daten ist abzulesen, dass bis 4.8cm nicht durch Messungen abgedeckt wird. So könnte es auch sein, dass dieser Abfluss von 0 m³/s wegen einer Unsicherheit entstanden ist und gar nicht stimmt.

4. Diskussion

In dieser Diskussion werden die Resultate der Arbeit kritisch bewertet und interpretiert. Die Abflussmessstationen im Kanton Aargau werden im Kontext der Niedrigwassermessungen analysiert und in den Rahmen bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse eingeordnet. Dabei werden spezifische Unsicherheiten, die Auslegung der Messstationen auf Niedrigwasser sowie die Möglichkeiten zur Optimierung der Messqualität und Zuverlässigkeit betrachtet.

Die «weichen» Daten (besprochen im Kapitel 1.5) werden von den Verantwortlichen des Kantons Aargau als potenzielle Unsicherheitsquellen anerkannt. Der Kanton Aargau ist ein Mittellandkanton ohne Einzugsgebiete mit sehr steiler Topographie und ohne Bergwildbäche mit viel Geschiebe. Daher sind starke Veränderungen der Flusssohle durch Erosion oder Sedimentation, wie sie von Reitan und Øverleir (Reitan & Petersen-Øverleir, 2011) beschrieben werden, eher selten. Ein weiterer Grund, warum diese Unsicherheit im Kanton Aargau relativ gering ist, liegt darin, dass die meisten Flusssohlen bei den Messstationen gepflastert sind. Das reduziert die Möglichkeit von Erosion und Sedimentation erheblich. Wie jedoch in den Resultaten aufgeführt, kommt es vor, dass Geschiebe im Fluss transportiert wird und sich bei der Messstation ablagert, weil oftmals die Fliessgeschwindigkeit abnimmt. Diese Unsicherheit kann den Pegelstand fälschlicherweise erhöhen und es kommt vor, dass das Geschiebe mit einem Saugbagger weggeschafft werden muss. Die Unsicherheiten, welche im Zusammenhang mit Vegetation auftreten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Im Frühling kann Gras, das an den Uferböschungen wächst, zu Rückstau führen (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024). Insbesondere bei der Messstation in Frick am Staffeleggbach, wo der Makrophytenbewuchs als «übermässig/wuchernd» beschrieben wird, ist dessen Einfluss auf das Messergebnis wahrscheinlich, weil er die Sohle verfälschen kann. Die Unsicherheit des Alters der Station und deren Ausrüstung (Westerberg & Karlsen, 2024) ist im Kanton ebenfalls ein Thema, da vier Stationen über 60 Jahre alt sind und 33 Stationen über 40 Jahre alt sind. Die V-Schwelle, welche im Kanton Aargau der Niedrigwasserrinne vorgezogen und auch hauptsächlich eingesetzt wird, bietet zwar Vorteile gegenüber der Niedrigwasserrinne. Gleichzeitig ist sie jedoch anfällig auf Verstopfungen (Horner et al., 2018), was bei Niedrigwasser zu einem fälschlicherweise erhöhten Pegelstand führen kann. Der Einsatz von V-Schwellen und gepflasterten Sohlen,

welche bei den meisten Stationen vorhanden sind, reduziert die Unsicherheiten durch Geschiebe und Sedimentation erheblich. Diese baulichen Massnahmen sorgen für stabile Flussbetten und verlässlichere Messbedingungen.

Die redundante Ausrüstung mit Drucksonden und Radargeräten der Messstationen des A-Messnetzes, erhöht die Zuverlässigkeit der Messungen und minimiert die potenziellen Fehlerquellen. Die Anzahl der Stationen, bei denen lediglich mit Drucksonde gemessen wird, ist gering; aber diese Stationen sind anfälliger für Messfehler. Die Drucksonden müssen oftmals bei den monatlichen Kontrollen neu kalibriert werden (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024), es kann also bis zum Moment der Kontrolle vorkommen, dass die Drucksonden bei den Stationen des B-Netzes einen falschen Pegelstand registrieren. Dank der Berechnung der Sensitivität ist erkennbar, wie stark ein kleiner Messfehler bei der Drucksonde den registrierten Abfluss verfälschen kann. Es ist also von grosser Wichtigkeit, dass auch Stationen des B-Netzes redundant ausgerüstet werden. Anthropogene Einflüsse wie Vandalismus und das Aufstauen von Wasser durch Kinder können zudem temporäre Messfehler verursachen, welche schwer vorhersehbar sind. Diese Faktoren zeigen, dass nebst den technischen und natürlichen Gegebenheiten auch menschliche Aktivitäten die Datenqualität erheblich beeinflussen können. Zudem haben Menschliche Ungenauigkeiten einen Einfluss auf die Abflussmessungen: schon ein Ablesefehler von 0.5cm am Pegel kann bei einer Wassertiefe von 5cm einen Fehler von 10% bedeuten.

Mit der Berechnung zur Sensitivität (siehe Tabelle 4) konnte gezeigt werden, dass ein kleiner Messfehler ausreichend dafür ist, dass ein Niedrigwasser entgegen seinem Wesen nicht als solches registriert wird. Eine hohe Sensitivität bedeutet, dass kleine Abweichungen im Pegelstand zu grossen prozentualen Fehlern bei den Abflussbestimmungen führen können. Dies ist besonders kritisch, da genaue Niedrigwassermessungen für die Wasserbewirtschaftung und den Schutz der Ökosysteme unerlässlich sind. Wenn beispielsweise die Drucksonde beim Fisibach um 1cm falsch eingestellt ist, wird der Wasserstand um 23% zu hoch registriert. Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die Messergebnisse. Bei korrekt eingestellten Messgeräten ist die hohe Sensitivität jedoch von Vorteil, da sie Wasserspiegeländerungen sehr schnell registriert. Bei der Suhre in Suhr beträgt die Sensitivität 7.66%, was nur ein Drittel der Sensitivität der Messstation am Fisibach beträgt. Dieser Unterschied könnte daran liegen, dass der Wasserstand bei der Suhre mit 9 Meter Sohlenbreite weniger schnell ansteigt als beim Fisibach mit 2 Meter Sohlenbreite. Diese tiefe Sensitivität hat gleichzeitig auch Nachteile, weil dies bedeutet, dass an der Suhre Änderungen des Wasserstandes weniger wahrgenommen werden.

Der vertiefte Einblick zu den drei Stationen Fisibach, Suhre und Staffeleggbach, bei welchen die P/Q-Daten zur Verfügung standen, zeigt, wie viele Faktoren bei jeder einzelnen Messstationen die Messergebnisse beeinflussen können. Ebenfalls wurde verdeutlicht, dass die P/Q-Daten wichtig sind, um detailliertere Einschätzungen zu einer Station zu machen. Beispielsweise welche Pegelhöhen durch

Messungen abgedeckt und welche extrapoliert wurden, oder wie sensitiv die Messungen tatsächlich sind. Bei der Analyse der Stationen ist zu sehen, dass im Idealfall bei jedem Gewässer die Länge, der Flusslauf, und die Lage der Messstation betrachtet wird. Für eine Voraussicht der möglicherweise auftretenden Unsicherheiten bei den jeweiligen Stationen ist es hilfreich, Karten beizuziehen, welche Auskunft über die Topografie, den geologischen Untergrund, die Ökomorphologie und das Einzugsgebiet geben.

Als sogenannter «Gewässerkanton» sieht der Kanton Aargau eine grosse Wichtigkeit darin, Ressourcen in die Gewässermessungen zu investieren. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass der Kanton Aargau im Thema Niedrigwassermessungen im kantonalen Vergleich weit fortgeschritten ist. Der Kanton Aargau ist gemäss Bruttoinlandprodukt ausserdem der fünfreichste Schweizer Kanton und hat grosszügigere finanzielle Mittel zur Verfügung als anderen Kantonen. Gleichzeitig ist der Kanton Aargau einer der grössten Wasserkraftproduzenten der Schweiz; dementsprechend haben Niedrigwassermessungen eine wichtige Bedeutung und das Monitoring von Gewässern ist von hoher Priorität. Eine Dokumentation, wie im Aargau mit Unsicherheiten umgegangen und was unternommen wird um diese zu minimieren ist relevant, damit Kantone mit weniger Ressourcen davon profitieren können. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Ressourcen investiert werden und die Datenverfügbarkeit auf dem kantonalen Hydro-Web sehr umfassend und zugänglich ist, ist jedoch die Frage zu stellen, weshalb der Kanton die P/Q-Daten nicht ebenfalls öffentlich einsehbar macht, wie beispielsweise der Kanton St. Gallen es tut.

Die von Westerberg und Karlsen angewandte Methodik (Westerberg & Karlsen, 2024), eine Station anhand eines Wahrnehmungsmodells mit «weichen» Informationen zu bewerten, hat sich für diese Bachelorarbeit als sinnvoll erweisen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Einflüsse, die sich auf die Unsicherheiten der Stationen auswirken und durch die «weichen» Daten sichtbar gemacht werden, ermöglicht es, ein umfassendes Bild der Messstationen zu erhalten. Dies hilft dabei zu entscheiden, wo eine detailliertere Analyse oder das Hinzuziehen von «harten» Daten sinnvoll wäre. Leider stehen diese «harten» Daten, wie Westerberg und Karlsen ausführen, oftmals nicht zur Verfügung (Westerberg & Karlsen, 2024). Die Erkenntnisse aus den «weichen» Daten zeigen auf, welche Faktoren die Unsicherheiten beeinflussen und wo gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Messgenauigkeit notwendig sind. Gleichzeitig bringt diese Methodik mögliche Fehlerquellen mit sich, da «weiche» Daten Ungenauigkeiten aufweisen können. Beispielsweise wurden die Stationsfotos der Hydrometrie Aargau ohne Hintergrundinformationen zu Aufnahmezeitpunkt und Abflussbedingungen verwendet. Eine verbesserte Dokumentation der Fotos, einschliesslich genauerer Angaben zum Aufnahmezeitpunkt und den Bedingungen, würde die Beurteilung der Messstationen erheblich erleichtern und die Identifikation von Unsicherheitsfaktoren verbessern. In zukünftigen Arbeiten wäre es sinnvoll, die Messstationen selbst zu besuchen und sich so ein Bild zu verschaffen.

Die Untersuchung macht deutlich, dass das theoretische Wissen aus der Forschung in der Praxis nicht immer einfach umsetzbar ist. Häufig müssen Kompromisse eingegangen werden, auch weil verschiedenen Akteur*innen involviert sind. Auch wenn Gassmann und Bieder die theoretisch idealen Standorte für Messstationen kennen, müssen sie ebenfalls praktische Überlegungen wie Kosten und vorhandene Infrastruktur berücksichtigen (S. Gassmann & S. Bieder, persönliche Kommunikation, 18. Juni 2024). Vorhandene Brücken können als Messbrücke genutzt werden, was kostengünstig und praktisch ist, aber die Wahl des Standorts einschränkt. Baubewilligungen, finanzielle Ressourcen und der Austausch mit anderen Abteilungen, wie der Sektion Gewässerökologie, sind ebenfalls entscheidende Faktoren, die bei der Planung und Umsetzung von Messstationen berücksichtigt werden müssen. Diese Komplexität unterstreicht die Notwendigkeit eines Zusammenspiels verschiedener Akteur*innen, um praktikable und kosteneffiziente Lösungen zu finden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit stehen im Einklang mit den Erkenntnissen anderer Studien, die die Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Messung von Niedrigwasser betonen. Die zunehmende Bedeutung von Niedrigwasserereignissen wegen des Klimawandels und die damit verbundenen Herausforderungen für die hydrologischen Messungen, von welchen Zappa et al., Hennegriff et al., Simon et al. und Mc Millan et al. berichten, wurden bei dieser Arbeit ersichtlich (Hennegriff et al., 2008; McMillan et al., 2012; Simon et al., 2021; Zappa et al., 2019). Westerberg et al. weisen auf die Unverzichtbarkeit hin, die Messtechniken kontinuierlich anzupassen und zu verbessern, um die Genauigkeit der hydrologischen Daten zu gewährleisten (Westerberg et al., 2016). Diese Arbeit bestätigt diese Notwendigkeit und zeigt, dass der Kanton Aargau bereits Massnahmen ergriffen hat, um diesen Herausforderungen zu begegnen, jedoch weiterhin Optimierungen erforderlich sind.

5. Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurde die Ausrichtung und Effizienz der Abflussmessstationen im Kanton Aargau mit Fokus auf Niedrigwassermessungen untersucht, mit dem Ziel, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Die qualitative Analyse zur generellen Einschätzung der Sensibilisierung auf Niedrigwassermessungen und deren Unsicherheiten erfolgte durch ein Interview mit den beiden Fachpersonen der Hydrometrie Aargau, Serafin Bieder und Severin Gassmann. Zudem wurden die online zur Verfügung gestellten Daten zu den Messstationen betrachtet, um anhand von «weichen» Daten die Stationen einzuschätzen. Weiter wurden mit Berechnungen die P/Q-Daten von drei der Stationen analysiert: Fisibach (Fisibach), Suhre (Suhr), Staffeleggbach (Frick).

Es konnte aufgezeigt werden, dass der Kanton Aargau als sogenannter «Gewässerkanton» ein Bewusstsein für die Unsicherheiten bei Niedrigwassermessungen hat und die meisten Stationen entsprechend ausgerüstet sind. Dennoch treten gewisse Unsicherheiten auf, bedingt durch Faktoren wie Vegetation,

Geschiebe, spezifische Messmethoden, anthropogene Einflüsse und das Equipment der jeweiligen Station.

Der Grossteil der Messstationen im Kanton Aargau ist auf Niedrigwassermessungen ausgerichtet. Stationen des A-Messnetzes sind redundant mit Drucksonden und Radargeräten ausgestattet, was die Zuverlässigkeit der Messungen erhöht und potenzielle Fehlerquellen minimiert. Die Stationen des B-Messnetzes sind anfälliger für Fehler, da sie meist mit Drucksonden ausgerüstet sind, die einen grösseren Unsicherheitsbereich als Radarmessungen haben. Der Einsatz von V-Schwellen und gepflasterten Sohlen an den Stationen ist eine Massnahme, die bei den meisten Stationen getroffen wurde, um die Unsicherheiten zu minimieren. Erkenntnisse über diese Messunsicherheiten können dazu beitragen, diese in Zukunft zu optimieren und weiterzuentwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Messunsicherheiten können auch den Dialog mit anderen Kantonen fördern und so gegenseitiges Lernen und Profitieren ermöglichen. Der Kanton Aargau, der in der Ausrüstung zur Niedrigwassermessung bereits weit fortgeschritten ist, kann hierbei als Vorbild für andere Kantone dienen, die in bestimmten Bereichen noch Nachholbedarf haben.

Trotz der bereits getroffenen Massnahmen besteht weiterhin Optimierungsbedarf, um die Messqualität und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Langfristige Studien zu Niedrigwassersituationen im Kanton Aargau sind notwendig, um effektive Anpassungsstrategien zu entwickeln und die Genauigkeit der hydrologischen Daten in Zukunft zu sichern. Ein umfassenderes Verständnis der Herausforderungen im Bereich der Niedrigwassermessung würde helfen, die Anpassungsstrategien an den Klimawandel zu optimieren. Durch Kartierung der geomorphologischen Eigenschaften zu jeder einzelnen Station könnten Prozesse im Untersuchungsgebiet besser verstanden und erfasst werden. In Zukunft sollten zu allen Stationen eine individuelle detailliertere Einschätzung der Unsicherheiten vorgenommen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit konnten nicht alle Faktoren berücksichtigt werden. Das Betrachten der möglichen Unsicherheiten anhand «weicher» Daten ermöglicht eine erste Einschätzung und fördert den Dialog. Um jedoch eine detailliertere Analyse durchführen zu können, sollten, wenn sie zur Verfügung stehen, zusätzlich «harte» Daten herangezogen werden. Es wäre sinnvoll, wenn mehr P/Q-Daten zur Verfügung stehen würden, um auch andere Stationen auf ihre Sensitivität zu untersuchen; das würde zu noch detaillierteren Aussagen führen. Zudem wäre es hilfreich, die Abteilung des Gewässerschutzes des Kantons Aargau miteinzubeziehen, um zu analysieren, wie dort mit den Niedrigwasserperioden umgegangen wird, beispielsweise durch Wasserentnahmestopps. Kantonsübergreifende Vergleiche könnten ebenfalls aufschlussreich sein, um andere Kantone, bei denen das Thema derzeit noch weniger dringlich erscheint, auf die Wichtigkeit der Anpassung der Stationen auf Niedrigwassermessungen zu sensibilisieren.

Literaturverzeichnis

- Belotti, F., Bieder, S., & Gassmann, S. (2020). Hydrometrie+: Modernisierung der hydrometrischen Messstationen. *Umwelt Aargau*, 84.
- Brügger, M. (2012). *Grundwasser-Oberflächenwasser- Interaktionen in voralpinen Einzugsgebieten bei Niedrigwasser*.
- Bundesamt für Umwelt. (2021). *Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer* (S. 134).
- Bundesamt für Umwelt. (2000). *Angemessene Restwassermengen: Wie können sie bestimmt werden?* (VU-2701-D; Vollzug Umwelt VU, S. 140).
- Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). (2018). *Leitfaden zur Hydrometrie des Bundes und der Länder – Pegelhandbuch*.
- Coxon, G., Freer, J., Westerberg, I. K., Wagener, T., Woods, R., & Smith, P. J. (2015). A novel framework for discharge uncertainty quantification applied to 500 UK gauging stations. *Water Resources Research*, 51(7), 5531–5546. <https://doi.org/10.1002/2014WR016532>
- Floriancic, M. G., Fischer, B. M. C., Molnar, P., Kirchner, J. W., & van Meerveld, I. H. J. (2019). Spatial variability in specific discharge and streamwater chemistry during low flows: Results from snapshot sampling campaigns in eleven Swiss catchments. *Hydrological Processes*, 33(22), 2847–2866. <https://doi.org/10.1002/hyp.13532>
- Gassmann, S., & Bieder, S. (2024, Juni 18). *Interview mit Serafin Bieder und Severin Gassmann*. [Persönliche Kommunikation].
- H. Aschwanden. (1992). *Die Niedrigwasserabflussmenge Q347—Bestimmung und Abschätzung in alpinen schweizerischen Einzugsgebieten* [Mitteilung Nr. 18]. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Landeshydrologie und -geologie.
- Hamilton, S., & Moore, R. D. (2012). Quantifying Uncertainty in Streamflow Records. *Canadian Water Resources Journal*, 37, 3–21. <https://doi.org/10.4296/cwrj3701865>
- Hennegriff, W., Ihringer, J., & Kolokotronis, V. (2008). Prognose von Auswirkungen des Klimawandels auf die Niedrigwasserverhältnisse in Baden-Württemberg. *Prognose von Auswirkungen des Klimawandels auf die Niedrigwasserverhältnisse in Baden-Württemberg*, 2008(6), 309–314. <https://doi.org/10.3243/kwe2008.06.003>
- Horner, I., Renard, B., Le Coz, J., Branger, F., McMillan, H. K., & Pierrefeu, G. (2018). Impact of Stage Measurement Errors on Streamflow Uncertainty. *Water Resources Research*, 54(3), 1952–1976. <https://doi.org/10.1002/2017WR022039>
- Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressource. (2023). *Faktenblatt Landwirtschaftliche Nutzfläche Kanton Aargau*.
- Leuch, C., & Vetsch, D. (2023). *Strömungsverhältnisse an der Abflussmessstation Dischmabach: Numerische Modelluntersuchungen mit einem hydrodynamischen 3D Modell* (VAW 913).

- Malcherek, A. (2019). Wasserstand und Abfluss. In A. Malcherek (Hrsg.), *Fließgewässer: Hydraulik, Hydrologie, Morphologie und Wasserbau* (S. 23–59). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27000-1_2
- McMillan, H., Krueger, T., & Freer, J. (2012). Benchmarking observational uncertainties for hydrology: Rainfall, river discharge and water quality. *Hydrological Processes*, 26(26), 4078–4111. <https://doi.org/10.1002/hyp.9384>
- Meyer, R., Schädler, B., Viviroli, D., & Weingartner, R. (2016). *Auswirkungen der Klimaänderung auf die Niedrigwasserverhältnisse im Schweizer Mittelland für 2021-2050 und 2070-2099. Schlussbericht CCHydro – Modul 4.*
- Morgenschweis, G. (2010). *Hydrometrie: Theorie und Praxis der Durchflussmessung in offenen Gerinnen.* Springer.
- Naef, F., & Margreth, M. (2017). *Niedrigwasser Auswertung und Messung. Im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt (BAFU).*
- Perret, E., Renard, B., & Le Coz, J. (2021). A Rating Curve Model Accounting for Cyclic Stage-Discharge Shifts due to Seasonal Aquatic Vegetation. *Water Resources Research*, 57(3), e2020WR027745. <https://doi.org/10.1029/2020WR027745>
- Reitan, T., & Petersen-Øverleir, A. (2011). Dynamic rating curve assessment in unstable rivers using Ornstein-Uhlenbeck processes. *Water Resources Research*, 47(2). <https://doi.org/10.1029/2010WR009504>
- Seybold, E. C., Bergstrom, A., Jones, C. N., Burgin, A. J., Zipper, S., Godsey, S. E., Dodds, W. K., Zimmer, M. A., Shanafield, M., Datry, T., Mazor, R. D., Messager, M. L., Olden, J. D., Ward, A., Yu, S., Kaiser, K. E., Shogren, A., & Walker, R. H. (2023). How low can you go? Widespread challenges in measuring low stream discharge and a path forward. *Limnology and Oceanography Letters*, 8(6), 804–811. <https://doi.org/10.1002/lol2.10356>
- Simon, F., Oestermann, F., Netzel, F., & Mudersbach, C. (2021). Unsicherheitsbetrachtung von Durchflussmessungen und deren Auswirkungen auf Hoch- und Niedrigwasserkennwerte. *WASSERWIRTSCHAFT*, 111, 30–33. <https://doi.org/10.1007/s35147-021-0866-8>
- Steinmann, M., Bieder, S., & Gassmann, S. (2021). *Nasser Sommer 2021 – hydrometrische Daten im Fokus.*
- Szerencsits, E., Schüpbach, B., Conradin, H., Grünig, A., Nievergelt, J., & Walter, T. (2009). *Landschaftstypologie Schweiz—Grundlagenanalyse, Beschreibung der Gliederungskriterien und der Teilsynthesen, 2. Überarbeitete Fassung.*
- Trauth, N., & Haupt, R. (2020). *Niedrigwasseranalyse in Thüringen—Zeitreihenanalyse von Abflüssen an Fließgewässerpegeln.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15234.63688>
- Weingartner, R., & Schwanbeck, J. (2020). *Veränderung der Niedrigwasserabflüsse und der kleinsten*

saisonalen Abflüsse in der Schweiz im Zeitraum 1961 – 2018 (S. 41). BAFU.

Westerberg, I. K., & Karlsen, R. H. (2024). Sharing perceptual models of uncertainty: On the use of soft information about discharge data. *Hydrological Processes*, 38(5), e15145. <https://doi.org/10.1002/hyp.15145>

Westerberg, I. K., Wagener, T., Coxon, G., McMillan, H. K., Castellarin, A., Montanari, A., & Freer, J. (2016). Uncertainty in hydrological signatures for gauged and ungauged catchments. *Water Resources Research*, 52(3), 1847–1865. <https://doi.org/10.1002/2015WR017635>

Widmer, P. (1960). Zur Geographie des Suhrentales. *Geographica Helvetica*, 15(4), 177–238. <https://doi.org/10.5194/gh-15-177-1960>

Wildi, W. (1983). *Erdgeschichte und Landschaften im Kanton Aargau*. Sauerländer.

Zappa, M., Liechti, K., Winstral, A. H., & Barben, M. (2019). Trockenheit in der Schweiz: Vergleich der Jahre 2003, 2015 und 2018. *Wasser Energie Luft*.

Internetseitenverzeichnis

BAFU. (o. J.). *Suhre—Oberkirch*. Abgerufen 7. Juli 2024, von <https://www.hydrodaten.admin.ch/de/seen-und-fluesse/stationen-und-daten/2417>

BFE, B. für E. (2024, Mai 2). *Wasserkraft*. Abgerufen 11. Juli 2024, <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/wasserkraft.html>

Hydrometrie—Kanton Aargau. (2024, Februar 13). <http://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt-natur-landschaft/hochwasserschutz-gewaesser/hydrometrie>

Kanton Aargau. (2024, März 27). *Gewässer und Gewässerräume- Kanton Aargau*. Kanton Aargau Raumentwicklung. http://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/raumentwicklung/orts-siedlungs-und-regionalplanung/ortsplanung/kantonale-planungsgrundlagen?dc=ec9dfc88-0e04-4b29-9848-36e25bce002d_de

Karten der Schweiz—Schweizerische Eidgenossenschaft—Map.geo.admin.ch. (o. J.-a). Abgerufen 7. Juli 2024, von https://map.geo.admin.ch/index.html#/map?lang=de¢er=2606060.1,1192105.49&z=4.366&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&topic=ech&layers=ch.swisstopo.zeitreihen@year=1864,f;ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,f;ch.bav.haltestellen-oev,f;ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,f;ch.bafu.oekomorphologie-f_ab-schnitte;ch.bafu.oekomorphologie-f_abstuerze&featureInfo=default

Karten der Schweiz—Schweizerische Eidgenossenschaft—Map.geo.admin.ch. (o. J.-b). Abgerufen 7. Juli 2024, von https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de¢er=2644965.84,1261443.94&z=9.415&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&topic=ech&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried,f,0.35;ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas;ch.bafu.vec25-gewaessernetz_2000,f;ch.swisstopo.vec25-gewaessernetz_referenz;ch.swisstopo.vec200-

hydrography;ch.bafu.hydrologie-hydromessstationen;ch.bafu.hydrologie-niedrigwasserstatistik,f&featureInfo=default

SRF. (2023, Juli 10). *Kanton Aargau besorgt—Wasser wird knapper*. Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). <https://www.srf.ch/news/schweiz/kanton-aargau-besorgt-wasser-wird-knapper>

Anhänge

Fragebogen Interview

Vor dem Interview:

- Sprache klären
- Eigene Person vorstellen
- Einverständnis für Aufnahme

Zur Person und zur Organisation

1. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Welchen beruflichen Werdegang und welche Ausbildung haben Sie?
 - a. Auf welchem Weg kamen Sie zur Hydrometrie Aargau? Wie lange arbeiten Sie schon dort?
2. Wie lautet Ihre derzeitige Position und was sind Ihre Arbeitsbereiche?
3. Wie gross ist die Abteilung Hydrometrie Aargau?
4. Was sind Hauptaufgaben und Arbeitsbereiche der Hydrometrie Aargau?
 - a. Welche Bedeutung haben Abflussmessungen?

Theorie- Dimensionen: Abflussmessstationen

1. Wie viele Messstationen sind zurzeit in Betrieb?
 - a. Gibt es eine Kategorisierung?
 - b. Generelle Unterschiede?
2. Welche Faktoren werden bei der Standortwahl von Abflussmessstationen im Kanton Aargau berücksichtigt?
 - a. Können Sie erläutern, wie die geografischen und hydrologischen Bedingungen die Standortwahl beeinflussen?
3. Wie häufig werden die Stationen renoviert und weshalb werden Stationen aufgehoben?
 - a. was ist die neuste Station?
4. Wozu werden die gewonnenen Daten verwendet?
5. Auf der Website ist zu allen Stationen noch ein Foto zu finden, wann wurden diese aufgenommen? (Jahr, Monat)
6. Was unterscheidet im Bereich Hydrometrie den Kanton Aargau von anderen Kantonen?
 - a. Wie ist der Austausch mit anderen Kantonen?

Spezifische Fragen zu Unsicherheiten

7. Wie messen Sie den Abfluss?
 - a. Anzahl Radar und Drucksonden? Sonstige Methode?

- b. Was sind Vor- und Nachteile von Radar und Drucksonden für die Messung des Pegelstandes?
- c. Im Newsletter von 2016 wird von der Web- Kamera, einer neuen Messmethode für den Abfluss, an der Suhre in Suhr geschrieben, können Sie mir erklären, wie diese funktioniert und ist die bisher noch an mehreren Standorten eingesetzt worden?
8. Wie sind Ihre Stationen generell auf Niedrigwasser ausgerichtet?
 - a. Niedrigwasserrinne? V-Schwelle? (wie viele haben dies?)
 - i. Was sind Vorteile der Niedrigwasserrinnen/ V-Schwellen?
 - ii. Wie viele Stationen haben keins von beidem und warum?
 - b. Was könnte verbessert werden?
9. Einige Stationen haben eine Stufe, wozu dient die?
10. Welche Unsicherheiten bei Messungen von Niedrigwasser sind Ihnen bekannt oder erleben Sie sogar bei Ihren eigenen Messstationen?
 - a. Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten um?
11. Wie wird die Sohle an den Messstationen gemessen und wie häufig überprüft?
12. Werden bei Niedrigwasser Eichmessungen durchgeführt? Mit welchen Methoden?
 - a. Und wenn ja, wie häufig und wie viele?
 - b. Wie machen Sie Eichmessungen bei Stationen ohne Messbrücke?
13. Wie wird die Pegel-Abfluss- Beziehung aufgestellt?
 - a. Wie werden die Schlüsselkurven im Niedrigwasserbereich extrapoliert?
14. Wie gehen Sie um mit Verkrautung/ Vegetation bei den Messstationen? Hat das einen Einfluss auf die Messungen?
15. Wie gehen Sie damit um, wenn ein Fluss/Bach vereist ist?
 - a. Passiert dies häufig und wenn ja wann das letzte Mal?
16. Wie wirken sich Erosion, Sedimentation und Kiesablagerung auf die Messergebnisse aus?
17. Wie ist der Anthropogene Einfluss an unterschiedlichen Stationen zu werten?
18. Ab welchem Schwellenwert werden Wasserentnahmestopps ausgesprochen? Wie läuft das ab?
 - a. Bei was für Stationen kommt dies vor? Welche Regelmässigkeit?
19. Was gibt es für Verbesserungspotenzial bei den Niedrigwassermessungen? Was wurde in neuster Zeit verbessert?

Phase 4: ganz spezifisch auf Stationen eingehen

20. Können Sie ein Beispiel nennen von einer Station, die gut auf Niedrigwasser ausgerichtet ist? (Vorzeigestation)
 - a. Aus welchen Gründen?

21. Im E-Mail-Verkehr haben Sie geschrieben, dass alle Messstationen für Niedrigwassermessungen ausgerüstet sind, bis auf wenige Ausnahmen, welche noch nachzurüsten sind.
- Welches sind die Stationen, die noch nachgerüstet werden müssen und was muss nachgerüstet werden?
22. Haben Sie eine Messstation an einem Gewässer welches besonders stark von Sedimentation/ Erosion betroffen ist, welche wäre das?
23. An einigen Gewässern haben Sie mehrere Messstationen. ZB bei der Suhre wird an einer Station mit Radar und an einer mit Druck gemessen. Weshalb ist dies so und was sind die Unterschiede?
- Anderes Beispiel Bünz
 - Wissenbach
 - Wyna

Schlussfragen

24. Was sind aktuelle Veränderungen, was haben Sie in letzter Zeit verbessert?
25. Was sind aktuelle Schwierigkeiten und was hat Sie dieses Jahr besonders beschäftigt?

Wunschstationen P/Q-Daten:

- Station FG_0346 Aabach – Lenzburg
- Station FG_0377 Erzbach – Erlinsbach
- Station FG_0359 Guntenbach – Leuggern
- Station FG_0369 Schmittenbach – Remigen
- Station FG_0331 Sissle – Eiken
- Station FG_0333 Suhre - Suhr
- Station FG_0338 Suhre – Reitnau
- Station FG_0341 Staffeleggbach – Frick
- FG_0370 Fisibach – Fisibach
- Station FG_0337 Uerke – Holziken
- Station FG_0340 Pfaffnern - Vordemwald
- Station FG_0353 Wissenbach – Boswil